

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich
Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik
Vertiefungsrichtung Schulische Heilpädagogik
Masterarbeit

„Integrative Begabungs- und Begabtenförderung“ an der Schule Sins

Gemeinsam ein Ziel

Eingereicht von: Angela Weber

Begleitung: Stefan Meyer

20. Juni 2015

Um weit zu kommen, muss man in der Nähe beginnen,

und der nächste Schritt ist der wichtigste.

(Krishnamurti)

Abstract

Mit dem Fokus auf eine Bedürfnisanalyse ging die empirische Entwicklungsarbeit im Sinne der Aktionsforschung der Frage nach, was die Lehrpersonen brauchen, damit die Begabungsförderung in ihrer Klasse beginnen kann. Die Auswertung der schriftlichen Befragung von 56 Lehrpersonen zeigte einen Bedarf bei den zu wenig vorhandenen Zeit-, Raum- und Material-Ressourcen und den fehlenden theoretischen Grundlagen für die Begabungsförderung. Durch Weiterbildungen, klassen- und stufenübergreifende Projekte sowie mit den Materialressourcen Bücherkisten und Laptops konnten bereits einige Wünsche der Lehrpersonen erfüllt werden. Die daraus gewachsene positive Haltung der Lehrpersonen führte dazu, dass der Bedarf nach einem konkreten Begabungskonzept geklärt und angemeldet werden konnte. Auf der Basis der Erkenntnisse der Bedürfnisanalyse dieser Arbeit wird eine Arbeitsgruppe im Schuljahr 2015/16 ein Konzept erarbeiten.

Abkürzungsverzeichnis

BBF	Begabungs- und Begabtenförderung
DaZ-LP	Lehrpersonen für Deutsch als Zweitsprache
FHNW	Fachhochschule Nordwestschweiz
IF	Integrative Förderung
MHBM	Münchener Hochbegabungsmodell
SHP	Schulische Heilpädagogin/Schulischer Heilpädagoge
SuS	Schüler und Schülerinnen
VM	Verstärkte Massnahmen

Inhaltsverzeichnis

Abstract	3
Abkürzungsverzeichnis	4
Vorwort	8
1. Einleitung	9
2. Aktuelle Situation der Schule	10
3. Begabungsförderung an der Schule	11
4. Relevanz der Arbeit	13
5. Entwicklungsfrage	15
6. Aspekte der Entwicklungsarbeit	17
7. Begabungsförderung an der Volksschule	20
7.1 Vorbemerkung zum Begabungsbegriff	20
7.2 Definition von Intelligenz	20
7.3 Definition von Begabung	20
7.4 Definition von Hochbegabung	21
7.5 Problematik der Definitionen	22
8. Theorie der Begabungsförderung	24
8.1 Drei-Ringe-Modell von Renzulli (1978)	24
8.2 Intelligenzen nach Gardner (2002)	25
8.3 Aktiotop-Modell von Ziegler (2009)	26
8.3.1 Faktoren des Aktiotops nach Albert Ziegler	27
8.3.2 Fazit des Aktiotop-Modells von Ziegler	28
8.4 Münchner Hochbegabungsmodell (Heller, 1994)	28
8.5 Forschungsstand.....	29
8.6 Zusammenfassung der Kernpunkte der Begabung- und Begabtenförderung	30
9. Begabungsförderung und Pädagogik	32
9.1 Maslowsche Bedürfnishierarchie	32
9.2 Kategorien der Maslowschen Bedürfnisse.....	33
10. Begabungsförderung und Schulentwicklung	35
10.1 Design-Merkmale der Schulentwicklung	35
10.2 Mit der U-Prozedur vom IST zum SOLL	37
10.3 Zusammenfassung meiner Projektgeometrie	38
11. Forschungsdesign	39
11.1 Verfahren und Durchführung	39
11.2 Ausgangslage	39
11.3 Integrative Begabungs- und Begabtenförderung	40
11.4 Fallauswahl	40
11.5 Erhebungsinstrument	40
11.6 Fragebogenentwicklung	42
11.7 Fragen formulieren	42
11.8 Instruktion/Dank	43
11.9 Anonymisierter Fragebogen.....	43
11.10 Information an die Lehrpersonen	43
11.11 Pretest.....	43
11.12 Nachfassen	44
11.13 Die Auswertung der halb offenen Fragen (nach quint-essenz.ch)	44
11.14 Fragebogen A	44
11.15 Fragebogen B	45
11.16 Fragebogen C	45
11.17 Auswertungsmethode	46

12.	Schilderung des Entwicklungsverlaufs	47
12.1	Allgemeine Schilderung des Projektes	47
12.2	Erkenntnis der Ergebnisdarstellung	51
13.	Auswertung und Interpretation der Ergebnisse.....	52
13.1	Auswertung der Kategorie Theoretisches Wissen	52
13.1.1	Kenntnisse der LP über innere und äussere Differenzierung sowie Enrichment.....	52
13.1.2	Qualitätssicherung in der Begabungs- und Begabtenförderung	53
13.1.3	Zufriedenheit mit der eigenen Qualitätsentwicklung	54
13.1.4	Weiterbildungswunsch	54
13.1.5	Weiterbildungswunsch in Stufen unterteilt	55
13.1.6	Gewünschte Zeit einer BBF-Weiterbildung nach Schulstufen unterteilt	55
13.1.7	Nutzen der 1. Pädagogischen Sitzung.....	56
13.1.8	Nutzen der 2. Pädagogischen Sitzung.....	57
13.1.9	Interpretation.....	58
13.1.10	Bedeutung.....	58
13.1.11	Sinn.....	58
13.1.12	Beantwortung der Hypothese 1	58
13.2	Auswertung der Kategorie Methodik/Didaktik	58
13.2.1	Spezifische Unterrichtsmethoden der BBF	59
13.2.2	Auswertung der BBF – Methodik/Didaktik	59
13.2.3	Kenntnisse über innere und äussere Differenzierung und Enrichment der Lehrperson.....	60
13.2.4	BBF-Methodenanwendung in der eigenen Klasse.....	60
13.2.5	Konkrete Unterrichtsformen der BBF an der Schule Sins.....	60
13.2.6	BBF-Methoden.....	61
13.2.7	Qualitätssicherung im Unterricht.....	61
13.2.8	Wunsch-BBF-Konzept	62
13.2.9	Interpretation.....	62
13.2.10	Bedeutung.....	63
13.2.11	Sinn.....	63
13.2.12	Beantwortung der Hypothese 2	63
13.2.13	Beantwortung der Hypothese 3	63
13.3	Auswertung der Kategorie „Zur eigenen Person“	64
13.3.1	Gedanken zum Lehrauftrag der Begabungs- und Begabtenförderung.....	65
13.3.2	Was wurde bis jetzt vermisst?	65
13.3.3	Zufriedenheit im Schulalltag.....	67
13.3.4	Auswertung der Interesseangebote (Lesung, Lesekaffee)	67
13.3.5	Nutzen BBF-Infogestell	68
13.3.6	Momentane Haltung der LP gegenüber der BBF.....	68
13.3.7	Nutzen der BBF-Inputs zur eigenen Handlungsänderung	69
13.4	Interpretation	69
13.5	Bedeutung.....	70
13.6	Sinn	72
13.7	Beantwortung der Hypothese 4	72
14.	Wegweiser	73
15.	Beantwortung der Entwicklungsfrage	74
16.	Zusammenfassung der Erkenntnisse	75
16.1	Zusammenfassung unter Bezug der Literatur.....	75
16.2	Zusammenfassung hinsichtlich der Hauptfragestellung	75
16.3	Bedeutung der Ergebnisse	76
16.4	Bezug zu Erfahrungen und anderen Datenquellen.....	76
16.5	Folgerungen und Massnahmen	77
17.	Diskussion der Ergebnisse	78
18.	Abschliessende Betrachtung.....	79

19. Zusammenfassung	80
20. Weiterführende Fragen.....	81
21. Schlussgedanken der Autorin dieser Masterarbeit	82
Literaturverzeichnis.....	84
Abbildungsverzeichnis	87
Anhang	88

Vorwort

Eine integrative Schule mit unterschiedlichen Lehrpersonen, ein Wegweiser und doch verschiedene Richtungen, ein Team und doch verschiedene Meinungen – und trotzdem gibt es jetzt ein gemeinsames Ziel, das alle wollen.

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Thema Begabungs- und Begabtenförderung an der Kindergarten- und Primarschule Sins im Kanton Aargau sowie mit der Frage, was die Lehrpersonen brauchen, damit die Begabungsförderung in ihrer Klasse, in ihrem integrativen Setting beginnen kann.

Obwohl der Gipfel das Ziel ist, zeichnet und prägt der Weg dorthin diejenigen, die ihn beschreiten.

An dieser Stelle möchte ich der Schulleitung und der ganzen Lehrerschaft der Schule Sins herzlich für die grosse Unterstützung danken. Die Arbeit wäre ohne sie nicht möglich gewesen.

Ein besonderer Dank gilt aber meinem Mann und meinen drei Kindern. Sie waren für mich der Halt in stürmischen Zeiten und jeder von ihnen hat mich in meiner Arbeit riesig unterstützt. Ohne sie hätte ich meinen Traum, Schulische Heilpädagogin zu werden, nicht erreicht. Sie gaben mir den Zündstoff meiner täglichen Selbstmotivation und den Antrieb, mich jeden Tag aufs Neue anzustrengen, um meinem Ziel näher zu kommen.

Ein weiteres Dankeschön geht auch an Stefan Meyer, der mich sehr kompetent und auf eine konstruktiv-kritische Art und Weise betreute. Er lehrte mich die Welt kritisch zu hinterfragen, wofür ich ihm sehr dankbar bin.

1. Einleitung

Die Bildung ist eine der wesentlichen Ressourcen unseres Landes und ist ausschlaggebend für die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft. Das Bildungsangebot für die Zukunft sollte auf der Einbeziehung aller Schüler liegen. Hochbegabte Kinder sollten genauso unterstützt werden wie lernschwache Kinder. Die allgemein gewachsene Diskussion zur Heterogenität in den Schulen, die mit intensivierten Bemühungen um eine individuellere Förderung einhergeht, mag zur gestiegenen Akzeptanz und Wahrnehmung des Themas beitragen. In der Pädagogik, so Weigand (2014, S. 31), hat die Diskussion um Hochbegabung dazu geführt, klassische pädagogische Theorien und Konzepte neu in das Bewusstsein zu rücken. Die Frage aber nach den Möglichkeiten schulischer Begabungsförderung steht im Rahmen der grösseren Frage, welche Zielsetzung die Schule mit ihren Aufgaben verfolgt und aus welcher Perspektive Begabungsförderung jeweils betrachtet wird.

Die integrative Schule, wie Sins sie seit dem Jahr 2008 lebt, sollte die Tatsache berücksichtigen, dass Kinder unterschiedliche Stärken und Schwächen haben, und alle gleichermassen fördern. Durch verschiedene Gespräche mit Lehrpersonen und den Heilpädagoginnen habe ich festgestellt, dass die Begabungsförderung an der Schule bis jetzt noch nicht bewusst "Fuss gefasst" hat. Folgt man aber der Idee einer inklusiven Förderung, welche die Schule Sins im Schulkonzept 2008 verankert hat, drängt sich die Frage auf, wie eine inklusive Förderung aller Begabungen der Kinder möglich ist.

Im ersten Teil der Arbeit wird die Relevanz der Begabungsförderung in theoretisch/wissenschaftlicher und praktischer Hinsicht beschrieben, was meine Themenwahl, meine Fragestellung und die Suche nach Möglichkeiten der schulischen Begabungsförderung ersichtlich macht. Im 2. Teil werden der theoretische Hintergrund der Begabungsförderung und einige ausgewählte BBF-Modelle, welche sich besonders für die Arbeit mit den Kindern in der Schule eignen, erläutert. Das Forschungsdesign und die Ergebnisse sind im dritten Teil ersichtlich. Am Schluss werden eine Diskussion über mögliche Veränderungen geführt und Zukunftsperspektiven aufgezeigt.

2. Aktuelle Situation der Schule

Die Schule Sins ist eine geleitete Schule. Die Schulleitung setzt sich aus einem Schulleiter für die Oberstufe und einem Schulleiter für die Kindergarten- und Primarschule zusammen. Der Schulleiter der Primarschule ist auch für die Nachbargemeinden Oberrüti und Abtwil zuständig. Die Nachbargemeinden nehmen aber an dieser Entwicklungsarbeit nicht teil. Die ganze Schule umfasst nebst den sechs Kindergärten noch 19 Schulklassen (Einführungsklasse bis 6. Klasse). Zurzeit sind 56 Lehrpersonen im Voll- oder Teilzeitpensum an dieser Schule angestellt. Die Schulpflege als strategische Führung der Schule besteht aus 5 Mitgliedern.

Sonderpädagogisches Konzept der Schule Sins

Die Schule integriert seit Sommer 2008 Kinder mit besonderen Bedürfnissen (IF). Auf der Primarstufe unterstützt darum die SHP die Kinder und die Lehrpersonen. Seit dem Sommer 2013/14 darf die SHP auch den Kindergarten unterstützen. Die Schule Sins ist Partnerschule der Pädagogischen Hochschule Zug.

Besonderes

Die Zusammenarbeit im Lehrerteam ist sehr gut und wertschätzend. In den Schülerpausen sind auch die Kinder des Kindergartens gern gesehen.

Eigene Unterrichtssituation

Ich arbeite momentan zu 50% an einer Kindergartenklasse mit 18 Kindern. Zusätzlich betreue ich diese Klasse als SHP IF für drei Lektionen. Des Weiteren arbeite ich als SHP für zwei Lektionen im Nachbarkindergarten und weitere drei Lektionen als SHP mit VM für ein Kind mit Sonderschulbedürftigkeit in der Einführungsklasse. Durch meine Arbeit bin ich viel im Schulhaus anwesend und erfahre in Pausen- oder Ganggesprächen einiges über die Freuden und Sorgen der Lehrpersonen.

3. Begabungsförderung an der Schule

Seit dem Jahr 2008 ist die Kindergarten- und Primarschule Sins eine integrative Schule. Die Auseinandersetzung mit den Stärken des Kindes und die diesbezügliche Schul- und Unterrichtsentwicklung ist darum an dieser Schule sehr relevant und von grosser Wichtigkeit. Es müssen Lernmöglichkeiten geschaffen werden, die den individuellen Potentialen der Schülerinnen und Schüler entsprechen und diese herausfordern. In diesem Lehrauftrag, welcher auch kantonal geregelt ist, ist auch die Begabungsförderung inbegriffen, welche aber bis jetzt nicht oder nur teilweise in Sins gelebt wird und bisher nicht im Schulkonzept verankert ist. Eine Überarbeitung ist dringend notwendig, wenn die Schule Sins eine integrative Schule mit dem Ziel sein möchte, die Stärken aller Kinder zu fördern.

Darlegung des Problems

Gemäss der schweizerischen Bundesverfassung hat jedes Kind das Recht, in der Volksschule seinen Bedürfnissen und Fähigkeiten entsprechend gefördert zu werden. Somit gehört die Förderung aller Kinder zum allgemeinen Grundauftrag der öffentlichen Volksschule. Es ist ihre Aufgabe, unterschiedliche Begabungen zu fördern und individuelle Neigungen zu berücksichtigen. Dies immer im Hinblick auf die Gemeinschaft, in der sie die verschiedenen Ansprüche vereinen muss. Die Vereinigung von Förderung **und** Integration – oder anders gesagt, Individualisierung und Gemeinschaftsbildung – in der Schule ist somit durch das Gesetz gegeben und als Auftrag der Volksschule zu verstehen. In diesem Umfeld sind auch die Bedürfnisse besonders begabter Kinder zu sehen, denn durch die Längsstudie von Stamm¹ wurde bestätigt, dass die Unterschiede in den Lernvoraussetzungen zu Schulbeginn grösser waren als bisher angenommen. So konnte der Handlungsbedarf der Heterogenität wissenschaftlich belegt werden. Ende der 1990er-Jahre setzte eine intensive Schulentwicklungsarbeit im Bereich der Begabungsförderung ein. Der Kanton Aargau legte sogar als erster ein Begabungskonzept vor. Trotzdem wird nach Aussagen der Lehrpersonen in Sins die Begabungs- und Begabtenförderung in der Schule nur wenig oder gar nicht gelebt.

Problembeschreibung

Der Kanton Aargau hat im Jahr 2013 ein Begabungskonzept für die Volksschule entwickelt, jedoch wird dies in der Schule Sins nur wenig oder gar nicht gelebt. Trotz stetiger Schulentwicklung war es für die Kindergarten- und Primarschule Sins nicht möglich, diesen Teil des Lehrauftrages umzusetzen. Was könnte wohl der Grund dafür sein? Seit dem Jahr 2008 ist die Schule Sins eine integrative Schule, was auch bedeutet, dass eine Schulische Heilpädagogin oder ein Schulischer Heilpädagoge die Klasse und die Lehrperson im Förderprozess unterstützt. Seit dem Jahr 2012 betreut die Schulische Heilpädagogin, der Schulische Heilpädagoge auch die

¹ Die Bildungsforscherin Margrit Stamm lancierte mit acht Deutschschweizer Kantonen und dem Fürstentum Liechtenstein eine Studie (2005), die als Längsschnitt angelegt war und die heterogene Entwicklung von Kindern im ersten Schuljahr sogar noch quantifiziert und wissenschaftlich untermauert hat.

Kindergartenstufe. In diesem Unterstützungspool wird vor allem den Defiziten der Kinder Rechnung getragen.

Begründung der Themenwahl

Mit meiner Entwicklungsarbeit zum Thema „Integrative Begabungs- und Begabtenförderung“ möchte ich herausfinden, was die Lehrpersonen brauchen, damit diese Förderung an der Kindergarten- und Primarschule Sins beginnen kann, um der integrativen Förderung, welche vom Kanton Aargau vorgegeben und im Schulkonzept der Schule Sins bereits geschrieben steht, gerecht zu werden – nämlich „**eine Schule für alle**“!

Wenn also die Potentiale eines Menschen entwickelt werden sollen und nicht statisch vorgegeben sind, bekommt die Frage des Zusammenwirkens der Faktoren Schule, Umwelt und Familie eine neue Bedeutung. Eine solche Bedeutung weist der Schule die Aufgabe zu, jedem Kind diejenigen Entwicklungsmöglichkeiten zu gewähren, welche zu einer optimalen Entfaltung seiner Begabungen führen. Das erfordert eine Passung von individuellen Lernbedürfnissen und effektiven sozialen Lernumwelten (vgl. Stamm, 1992, S. 202ff.). In diesem Lernprozess ist die Lehrperson in hohem Masse als Mentor involviert, was meine Themenwahl begründet.

4. Relevanz der Arbeit

Der nachfolgende Auszug aus dem Merkblatt zum Arbeitspapier „Begabtenförderung – Auswirkung auf eine lokale Schuleinheit“ beschreibt explizit, wie wichtig die Zusammenarbeit im Lehrerteam ist, und dass bestehende Ressourcen im Schulhaus unbedingt genutzt werden sollten.

Der Anspruch der Begabungsförderung hat eine hohe Bedeutsamkeit und gehört zum allgemeinen Auftrag der Volksschule. Aus diesem Grund ist die Realisierung einer systematischen und umfassenden Begabungsförderung mit Behutsamkeit und Nachhaltigkeit an die Lehrerschaft zu tragen. Wann immer möglich soll das Anliegen im Sinne einer Gesamtschulentwicklung formuliert werden. Es ist im Speziellen darauf zu achten, dass im Zusammenhang mit der Realisierung in grosszügigen Zeiteinheiten zu rechnen ist, damit eine zusätzliche Belastung vermieden werden kann. Die Grösse, Infrastruktur und die Lehrerschaft eines Schulhauses bestimmen die konzeptionelle Form der Begabungsförderung, denn nur was im Team erarbeitet wird, wird vom Team getragen! (begabungsfoerderung.ch, n.d.)

Der Austausch im Team, das Wahrnehmen der einzelnen Lehrperson ist also ein zentraler Punkt, damit die Begabungsförderung realisiert werden kann. Mit der Fragestellung „Was brauchen die Lehrpersonen an der Schule Sins, damit die Begabungs- und Begabtenförderung in der Klasse, im integrativen Unterricht aufgehen kann?“ werden die Wahrnehmungen der einzelnen Lehrperson berücksichtigt und der Austausch im Team unterstützt.

Theoretische Relevanz

In vielen Publikationen zu Schulstrukturreformen, Fragen der Schulentwicklung oder pädagogischen Problemstellungen bezieht man sich auf die 800 Metaanalysen umfassende Hattie-Studie². Sie dient als Basis, um die Frage nach der Ursache von Lernerfolgen zu beantworten (vgl. Haase-Romeo & Kneer-Werner, 2013).

Spiewak bringt die Ergebnisse der Hattie-Studie folgendermassen auf den Punkt: „Kleine Klassen bringen nichts, offener Unterricht auch nicht. Entscheidend ist: Der Lehrer, die Lehrerin“ (Hattie; zitiert nach Spiewak, 2013).

Hattie formuliert folgende sechs zentrale Aspekte seiner Studie, welche die theoretische Relevanz meiner Masterarbeit aufzeigen:

1. Lehrer sind ein zentraler Faktor, die das Lernen beeinflussen,
2. Lehrer sollten sowohl fürsorglich als auch engagiert und klar leitend den Lernprozess begleiten,

² Studie des Bildungsforschers John Hattie aus Neuseeland, erschienen im Jahr 2008

3. Lehrer sollten sich darüber bewusst sein, dass jeder Schüler unterschiedliche Grundlagen hat, auf denen die Lernprozesse aufbauen, und somit auch ein Feedback benötigt, um progressiv voranschreitend zu lernen,
4. Lehrer sollten für Transparenz der Intentionen, der Bewertungskriterien und der Lernschritte im Lernprozess sorgen,
5. Lehrer sollten exemplarisch vorgehen,
6. Schulleitung und Lehrerschaft sollten eine Lern- und Arbeitsatmosphäre schaffen, in denen Fehler willkommen sind und als Möglichkeiten zum Lernen genutzt werden, sowohl auf Schüler- als auch auf Lehrerseite.

(Hattie, 2009, S. 22)

Praktische Relevanz

Die Schule stellt einen bedeutsamen Rahmen für Potenzialentwicklung dar und muss der Erkenntnis folgen, dass sich sowohl Unter- als auch Überforderung negativ auf die Persönlichkeits- und Leistungsentwicklung von Kindern und Jugendlichen auswirken (vgl. Stadelmann, 2007).

Trotz der kantonalen Vorgaben wird die Begabungs- und Begabtenförderung an der Schule Sins noch nicht offiziell angeboten. Den Lehrpersonen ist es zwar bewusst, dass auch die Begabungs- und Begabtenförderung zu ihrem Lehrauftrag gehört, trotzdem wird sie in Sins noch nicht gelebt. Die Schule hat die Möglichkeit, so auch Stadelmann (2007), in ihrer Aufgabe und Funktion als „Schule für alle“ eine grosse Mehrzahl der Schüler zu erreichen, insbesondere auch jene, denen eine exklusive Förderung aus verschiedenen Gründen vorenthalten bleibt. Auch ökonomisch gesehen ist der erste Förderort in der Regelklasse, was auch der Kanton Aargau als Richtlinie in der Begabungsförderung vorschlägt. Zudem gehört es zum Normalitätsprinzip, „verschieden zu sein“. Denn es heisst nicht „In der Schule lernen wir, wie wir uns später in der Gesellschaft als mündige Bürgerinnen verhalten ...“, sondern „Die Schule ist Gesellschaft – Was wir jetzt in der Schule tun, das tun wir in der Gesellschaft – jetzt und später!“

5. Entwicklungsfrage

Von Seiten des Bildungswesens und somit auch von den Lehrpersonen erfordert die Förderung der besonders Begabten eine grosse Anstrengung. Nachfolgend ein kurzer, aber relevanter Auszug aus der Dokumentation „Professionelle Begabtenförderung“ des IPEGE³, mit dem die Wichtigkeit der Arbeit einer Lehrperson aufgezeigt wird: „Zwar sind alle Lehrerinnen und Lehrer durch ihre Ausbildung zum Unterrichten, Erziehen, Bewerten und Beraten qualifiziert, von den speziellen Bedürfnissen besonderer Begabten und bewährten Förderkonzeptionen haben sie aber an der Hochschule ... nur selten ausreichend viel gehört“ (IPEGE, 2010, S. 7). Ein Bedarf an einer systematischen und umfangreichen Qualifizierung derjenigen Personen, die im Bildungsbereich arbeiten, ist dementsprechend notwendig, um einem Kind die optimale Förderung zu bieten (vgl. ebd.)

Das IPEGE fordert für die Lehrperson in diesem Artikel eine systematische und umfangreiche Qualifizierung. Aber was heisst das genau? Ist denn jede Qualifizierung für jede Person richtig? Wer sagt denn, was die einzelne Person braucht? Was ist denn der Grundstein, damit Förderung/Begabungsförderung anfangen kann? Aus der Verbindung der theoretischen und praktischen Relevanz der Begabungsförderung komme ich zur folgenden Entwicklungsfrage, welche ich mit meiner Arbeit beantworten möchte:

„Was brauchen die Lehrpersonen an der Schule Sins, damit die „Begabungs- und Begabtenförderung“ in der Klasse, im integrativen Unterricht beginnen kann?“

Da es in meiner Fragestellung um die Lehrperson geht, wird im Kontext immer die integrative Begabungs- und Begabtenförderung gemeint, was unter Punkt 11.3 begründet wird.

³ International Panel of Experts for Gifted Education

Folgende untergeordnete Teilfragen ergeben sich aus meiner Entwicklungsfrage:

Fragen	Hypothesen
1. Unter welchen Bedingungen sind die Lehrpersonen bereit, an einer Weiterbildung teilzunehmen?	1. Wenn der Nutzen einer Weiterbildung den Lehrpersonen bewusst ist, nehmen sie auch freiwillig daran teil.
2. Wann fangen die Lehrpersonen an, Ideen und Inputs umzusetzen?	2. Konkrete BBF-Möglichkeiten mit praktischen Beispielen aus dem Umfeld motivieren die Lehrpersonen zur Umsetzung.
3. Was brauchen die Lehrpersonen, damit sie ihren eigenen Unterricht zur Qualitätsentwicklung sichern können?	3. Wenn Reflexionsmöglichkeiten für die Qualitätsentwicklung im eigenen Unterricht in einem Konzept verankert sind, wird den Lehrpersonen diese wichtige Art von Sicherung der eigenen Unterrichtsentwicklung bewusster und unterstützt das regelmässige Reflektieren.
4. Ist eine positive, ganzheitliche Haltung und Grundeinstellung der Lehrperson zum Kind der Beginn der „Begabungs- und Begabtenförderung“?	4. Wenn die Lehrperson eine positive Einstellung und Haltung gegenüber begabten Schülerinnen und Schülern entwickeln kann, ist das bereits der Beginn der „Begabungs- und Begabtenförderung“.

6. Aspekte der Entwicklungsarbeit

Nachfolgend wird der Entwicklungsweg in drei Teilen dargestellt. Im ersten Teil wird das theoretische Konzept des Entwicklungsweges geschildert, im zweiten Teil die praktische Umsetzung dargestellt und im dritten Teil die erwarteten Ergebnisse festgehalten.

Theoretisches Konzept des Entwicklungsweges

Diese Masterarbeit ist eine empirische Entwicklungsarbeit. Das heisst, die Arbeit befasst sich mit einer Fragestellung und dem damit verbundenen Untersuchungsdesign. Durch die schriftliche Befragung der Teilnehmer nach Altrichter und Posch (siehe Punkt 11.5) erfolgt die erste Datenerhebung im Hinblick auf die Fragestellung. Auf der Grundlage dieser Erkenntnisse baut die erste Bedarfserfüllung auf. In einer Zwischenevaluation wird die Nützlichkeit der Angebote geprüft und der Bedarf der weiteren Entwicklungsschritte abgeklärt. Nach einer zweiten Phase, der Bedarfserfüllung, erfolgt die Schlusserwertung auf der Grundlage des theoretischen Ansatzes der Humanistischen Pädagogik, insbesondere der Einbezug der Bedürfnishierarchie von Maslow (Punkt 9.1) und der Prinzipien der Organisationsentwicklung nach Doppler und Lauterburg (1996) mit der U-Prozedur, welche unter Punkt 10.2 genau erklärt wird.

Praktische Umsetzung des Entwicklungsweges

Nach meiner subjektiven Wahrnehmung, dass die Begabungsförderung an der Schule Sins nicht oder nur wenig gelebt wird, sehe ich folgenden Entwicklungsweg, um meiner Fragestellung näherzukommen:

Zuerst werde ich die Ressourcen, Anliegen, Kapazitäten und Meinungen der Lehrpersonen Sins zu diesem Thema anhand eines ersten Fragebogens (FA), welcher nach den Prinzipien von Altrichter und Posch (genaue Erklärung unter Punkt 4.1.1) erstellt wurde, evaluieren. Durch diese Auswertung wird somit der IST-Zustand in der Schule zum Thema Begabungsförderung festgestellt und der Bedarf aus der Sicht der Lehrpersonen ermittelt. Aus diesen Erkenntnissen werde ich mit Hilfe meines Hintergrundwissens der Begabungsförderung die ersten Schritte, z.B. Weiterbildungen, Erfüllung der Materialressourcen und Ideen zur praktischen Umsetzung im integrativen Setting, planen und umsetzen. Durch eine Zwischenevaluation mit einem zweiten Fragebogen (FB) wird der Nutzen der Angebote geprüft und der Bedarf der weiteren Entwicklungsschritte abgeklärt. Nach einer zweiten Phase der Bedarfserfüllung werden durch den dritten und letzten Fragebogen (FC) an die Lehrerschaft die Veränderungen der zweiten Etappe der Bedarfserfüllungszeit festgestellt und die Nützlichkeit diskutiert.

Danach wird aus den Erkenntnissen aller drei Fragebogen eine Art „Wegweiser“ erstellt, welcher die Richtung der Lehrpersonen an der Schule Sins zum Thema „Begabungsförderung“ aufzeigt.

Wie auch die humanistische Pädagogik mit ihrem ganzheitlichen Menschenbild sowie die erläuterten Begabungsmodelle unter Punkt 3.3 zur Begabungsförderung möchte auch ich die Lehrpersonen ganzheitlich erfassen. Darum werde ich den spontanen Ideen und Anregungen

der Lehrpersonen, welche im täglichen Unterricht entstehen, grosse Beachtung schenken, sie wahrnehmen und tatkräftig unterstützen. Beinhaltet doch der Satz von Maria Montessori⁴ „Hilf mir es selbst zu tun“ das humanistische Menschenbild sowie die Bedürfnishierarchie von Maslow unter anderem mit der Stufe „Selbstverwirklichung“.

Mit Hilfe der Informationswand, welche im Foto unten ersichtlich ist, werden die Lehrpersonen während der ganzen Entwicklungszeit über das Projekt informiert.

Abbildung 1: Informationsecke Dez. 2014

Auf der grossen Stellwand rechts ist die Auswertung des ersten Fragebogens A aufgehängt. In der Mitte sind die ersten Wegweisschilder der BBF dargestellt und links beim Fenster ist der Projektverlauf dokumentiert.

Erwartete Ergebnisse

Durch das Wahrnehmen, Einbringen und Mitwirken der Lehrpersonen im Prozess der zukünftigen Begabungsförderung an der Schule Sins soll eine positive Grundhaltung zu diesem Thema im Lehrerteam aufgebaut werden. Dies ist für einen erfolgreichen Umgang mit Heterogenität eine Grundvoraussetzung, was auch im Positionspapier der Pädagogischen Kommission des LCH⁵ auf Ebene Lehrperson beschrieben ist.

Zusätzlich sollen die pädagogischen, didaktischen und methodischen Kompetenzen der Lehrpersonen gefördert, aber auch das Knowhow und das Material der Lehrpersonen gewürdigt, geschätzt und für die Weitergabe im Team als Ressource weitergegeben werden können. Der Anerkennung und dem Austausch der Ressourcen, Ideen und Meinungen der Lehrpersonen wird Raum gegeben, ihre Ängste und Bedenken werden ernstgenommen, was nach Rogers (1994) der Stärkung der eigenen Person zugutekommt und sich wiederum positiv auf den Unterricht und das Schulhausklima auswirken kann.

Durch die Vermittlung der theoretischen Grundlagen der Begabungsförderung wird das Wissen der Lehrperson auf den Gleichstand gebracht, was eine gleiche Diskussionsgrundlage im Team möglich macht. Aus dem Zusammenschluss der gemachten Erfahrungen aus den Klassen- und stufenübergreifenden Projekten der Lehrpersonen entsteht ein Konzeptentwurf, welcher als Wegweiser ganz im Sinne der Lehrpersonen und ihren gemachten Erfahrungen in dieser Ent-

⁴ Maria Montessori ist Reformpädagogin. In ihrem Menschenbild ist jeder Mensch „Baumeister von sich selbst“.

⁵ Dachverband der Schweizer Lehrerinnen und Lehrer

wicklungszeit für die Erarbeitung eines definitiven Begabungskonzepts in einer Arbeitsgruppe im Schuljahr 2015/16 der Schule Sins einfließen kann.

7. Begabungsförderung an der Volksschule

In diesem Kapitel werden die theoretischen Hintergründe der Begabungs- und Begabtenförderung der Volksschule beschrieben.

7.1 Vorbemerkung zum Begabungsbegriff

Seit mehreren Jahren nimmt das Thema Begabung, Hochbegabung und Begabungsförderung in den pädagogisch-wissenschaftlichen und öffentlichen Diskussionen stetig an Bedeutung zu. Mit der zunehmenden Forderung nach verstärkter Individualisierung des Unterrichts, was auch Otto Herz⁶ mit dem Menschenrecht-Aspekt der Inklusion oder mit den Worten „erst mittendrin in der Fülle des SEINs“ bestätigt, wird deutlich, dass der Unterricht nicht nach einer einheitlichen Schülernorm ausgerichtet sein darf, sondern auf die Individuen mit Ansprüchen, Fähigkeiten und Begabungen eingehen muss.

Die Definitionen von Intelligenz und Begabung werden in der Literatur sehr unterschiedlich ausgesprochen. Ich habe mich nachfolgend bei der Definition von Intelligenz für die Theorie von Stern entschieden und bezüglich der Definition von Begabung/Hochbegabung für Gardner sowie Davis und Rimm.

7.2 Definition von Intelligenz

Obwohl der Begriff Intelligenz in der Umgangssprache geläufig ist, tut man sich schwer, ihn präzise zu definieren.

Nach Stern (1912, S. 3) ist Intelligenz eine allgemeine Fähigkeit eines Individuums, sein Denken bewusst auf neue Forderungen einzustellen; sie ist die allgemeine geistige Anpassungsfähigkeit an neue Aufgaben des Lebens.

Intelligenz ist einerseits eine angeborene (fluide Intelligenz) als auch erfahrungsabhängige Intelligenz (kristalline Intelligenz) (vgl. Stadelmann, 2015).

Gardner (2002) unterstützt die Meinung, dass Intelligenz auf unabhängigen Begabungen in verschiedenen Bereichen beruht.

7.3 Definition von Begabung

Auch der Begriff „Begabung“ ist unscharf und lässt verschiedene Definitionen zu. Dass Begabung mehrdimensional ist und sich nicht nur auf die intellektuellen Fähigkeiten bezieht, sondern auch den kreativen, künstlerischen und sozialen Kapazitäten Platz macht, weiss auch Howard Gardner. Unter Punkt 8.2 wird sein Begabungsmodell genauer erklärt.

Begabung ist auch die Gesamtheit der Potenziale in unterschiedlichen Leistungsbereichen einer Person. Diese können sich verändern oder entwickeln sich. Wichtig zu wissen ist, dass sich die Begabung durch Leistung zeigen kann, jedoch Begabung nicht gleich Leistung ist. Zum Beispiel ist ein Talent eine realisierte Begabung.

⁶ Otto Herz ist Reformpädagoge, Psychologe und Autor zahlreicher pädagogischer Bücher.

Begabung ist auch keine Konstante, was heisst, dass Begabungsförderung ein Leben lang möglich ist (vgl. Schönenberger-Hofmann, 2014).

7.4 Definition von Hochbegabung

Wenn Kinder in ihrer Entwicklung in bestimmten Bereichen ihren Altersgenossen deutlich voraus sind, dann kann von besonderen Begabungen gesprochen werden, was in der nachfolgenden Grafik grün dargestellt ist.

Abbildung 2: Identifikation von Hochbegabung (Quelle: Müller-Oppliger, 2009)

Im dunkelrosa Teil der Grafik wird ersichtlich, dass alle Schüler einer Schule Begabungen haben. Der grüne Teil zeigt, dass 15-20 % der Kinder eine besondere Begabung zeigen und im hellrosa Teil der Grafik weisen aber nur gerade 2-3% der Schüler in mehreren Bereichen eine Hochbegabung aus.

Da es in psychologischer und pädagogischer Fachliteratur unterschiedliche Definitionen von Hochbegabung gibt, habe ich mich exemplarisch für die Klassifikation entschieden, welche von Davis und Rimm vorgeschlagen wird (vgl. Davis & Rimm, 1985; zitiert nach Holling & Kanning, 1999, S. 5f.):

1. Ex-post-facto-Definitionen

Man wird als hochbegabt bezeichnet, wenn man etwas Hervorragendes geleistet hat.

Begabung wird demzufolge mit Leistung gleichgesetzt.

2. IQ-Definitionen

Wenn man in einem Intelligenztest mindestens einen vorgegeben Wert erreicht hat, ist man intelligent. Ist man sogar mit der Punktzahl darüber, ist man hochbegabt. Diese Definition richtet sich nach der intellektuellen Begabung.

3. Talentdefinition

Bei dieser Definition werden mehrere Begabungen in verschiedenen Bereichen als Talentdefinition bezeichnet.

4. Prozentsatzdefinition

Ein bestimmter Prozentsatz der Bevölkerung wird als hochbegabt bezeichnet. Z.B. wenn man bei einer Stichprobe entsprechend dem verwendeten Prozentsatz zu den Besten gehört. Bei der Bewertung kann es sich um Schulnoten, Eignungstests oder Intelligenztests handeln.

5. Kreativitätsdefinition

Wenn man über eine Fähigkeit verfügt, etwas Neues, Originelles und Eigenständiges zu schaffen, was vorher noch niemand gemacht hat und der Umwelt von Nutzen ist. Dies ist eine produktive Leistung.

7.5 Problematik der Definitionen

Schon Roth schrieb im Jahr 1952 in seinen Schriften „Begabung und Begabten“ über ein dynamisches Begabungsverständnis, denn auch er definiert, Begabung sei mehr als „nur“ Intelligenz, was auch wiederum die Klassifikation von Davis und Rimm mit den unterschiedlichen Definitionen von Begabungen verstehen lässt.

Roth macht zudem die Entwicklung der Begabung von der Auseinandersetzung eines Individuums mit seiner Umwelt abhängig (vgl. Roth, 1952; zitiert nach Flitner, 1992, S. 118), was er mit einem Aufriss über die notwendige Situation, damit potenzielle Energie sich zu Begabungen entfalten kann, versucht aufzuzeigen:

1. Für das Kind stellt schulisches Lernen etwas Zusätzliches dar und bedarf eines Energieüberschusses, um diese Aufgabenerweiterung leisten zu können. Gesundheit und Ernährung sind dafür eine Voraussetzung
2. Die soziale Sicherheit und Geborgenheit ist der optimale Raum für schulisches Lernen. Erst dann sind Selbstdarstellung, Selbstaussdruck, Selbstentfaltung und der Gebrauch von schöpferisch-geistigen Fähigkeiten möglich.
3. Der Erlebnis- und Tätigkeitsdrang des Kindes sollte in echtes Interesse und in Gestaltungskraft umgewandelt werden können. Reichhaltiges Arbeits- und Spielmaterial zur Ermutigung, mit der Gelegenheit zum Ausprobieren, zum Fehler machen und Anreizen zum Improvisieren sollen geschaffen werden.
4. Pädagogische Massnahmen, bezogen auf das Kind im Allgemeinen und auf das einzelne Kind im Besonderen, müssen im richtigen Moment und im richtigen Mass geschehen, weil nur dann die Massnahmen zum „fruchtbaren Moment“ werden können.

5. Das Kind, die Person muss sich mit ihrer Begabung identifizieren können und die Bestätigung zu einem vitalen Bedürfnis und zu einem Lebensziel erklären.
6. Sollte der Erweis der Daseinsberechtigung nicht gelingen, muss zumindest der Erweis der Lebensbereicherung und Lebenserweiterung gelingen. Durch Erfolg und Lob erhöht das Kind sein Anspruchsniveau, durch Lernumgebungen, in denen das Kind seine Sache selbst entdecken kann, erhöht sich seine Anstrengungsbereitschaft. Die Verknüpfung der Ausübung der Bestätigung mit sozialer Rolle in der Gemeinschaft macht die Begabung zum Inbegriff der Lebenserfüllung.
7. Eine sich entfaltende Begabung bedarf der Begegnung mit einer Lehrperson, die den jungen Menschen schöpferische Momente miterleben lässt, damit sich das Schöpferische in ihm selbst entzünden kann. Rechtzeitige Hilfe und rechtzeitige Kritik durch die Lehrperson sind notwendige Bedingungen für die Begabungsentfaltung. Notwendige Kritik in Selbstkritik umzuwandeln, die dem Kind die schöpferische Unruhe verleiht, um nach Höherem zu streben, obliegt der pädagogischen Kunst der Lehrperson.
(Roth, 1957, S. 15)

Nach Stamm (2005, S. 33) wird die Begabungstheorie wie folgt beschrieben: Auf der Grundlage von Begabungen baut die Vermittlung von Erkenntnissen und Fähigkeiten bei der Begabten- und Hochbegabtenförderung auf. Hingegen will die Begabungs- und Hochbegabungsförderung die Begabungsentfaltung stimulieren.

Geuss und Urban (1982, S. 93) definieren Hochbegabung wie folgt: „Hochbegabt ist, wer in der Lage ist oder in die Lage versetzt werden kann, sich für ein Informationsangebot – auch aus seiner Sicht – hohen Niveaus zu interessieren, ihm zu folgen, es zu verarbeiten und zu nutzen.“

8. Theorie der Begabungsförderung

Verschiedene Autoren haben seit Jahren unterschiedliche Begabungsmodelle entworfen. Wenn man jedoch die Modelle untereinander vergleicht, schliessen sie sich nicht aus, sondern beleuchten lediglich andere Gesichtspunkte. Wenn aber im Rahmen der Begabungs- und Begabtenförderung der Terminus „ganzheitlich“ verwendet wird, dann ist damit die Förderung der ganzen Person gemeint, was auch Roth (siehe Punkt 7.5) für wichtig empfindet. Um die Wichtigkeit der Begabungsförderung in der Schule aufzuzeigen, habe ich mich aus den vielen verschiedenen Möglichkeiten, die Begabung wissenschaftlich zu erklären, für die Begabungsmodelle Drei-Ringe-Modell von Renzulli, die „Multiplen Intelligenzen“ nach Howard Gardner, für das Aktiotop-Modell von Albert Ziegler (2005) sowie für das Münchner Hochbegabungsmodell von Heller (1994) entschieden. Nachfolgend wird jedes Modell vorgestellt und der Zusammenhang erläutert.

8.1 Drei-Ringe-Modell von Renzulli (1978)

Das Drei-Ringe-Modell ist wohl das bekannteste und einfachste Modell der Hochbegabung. Dieses Modell distanziert sich von der bis dahin vorherrschenden Theorie der reinen Intelligenzforschung. Renzulli fügte zur Komponente „Begabung“ noch die Kreativität und das Engagement hinzu:

Abbildung 3: Das Drei-Ringe-Modell nach Renzulli (1978) und der Houndstooth-Hintergrund (Quelle: Kolcava, 2014)

Die drei ineinanderfließenden Faktoren bilden zusammen einen bewegten Prozess, welcher zu hoher Leistung und hochbegabtem Verhalten führt.

Renzulli zählt zu den überdurchschnittlichen Fähigkeiten sowohl kognitive Fähigkeiten (z.B. die Fähigkeit, Informationen zu verarbeiten, Erfahrungen integrieren zu können, logisch-abstrakt denken können) als auch spezielle Fähigkeiten, welche nachfolgend erläutert werden.

Zum Kreativitäts-Faktor von Renzulli gehören z.B. das Lösungsverhalten einer Person für Aufgaben, die Offenheit und Sensibilität für Neues, stete Neugier und ein guter Vorstellungseichtum. Aber auch grosse Flexibilität und Originalität im eigenen Denken.

Zum Faktor Engagement zählt er die Fähigkeit einer Person, sich intensiv und über einen längeren Zeitraum sich einer Aufgabe zu widmen, was aber nicht mit isolierter Motivation gleichzusetzen ist – sondern mit tiefem Interesse, grosser Begeisterung und Ausdauer für einen Problembereich.

Renzulli vertritt die Meinung, dass Hochbegabung sich entwickeln kann und nicht angeboren ist. Mit seinem Modell wollte er zusätzlich auch die „kreativ-produktiv“ Begabten und somit eine möglichst grosse Gruppe von möglichen Hochbegabten erreichen. Verbunden mit dem Houndstooth-Hintergrund wird die Interaktion zwischen individueller Persönlichkeit sowie den nicht-kognitiven Eigenschaften und dem Einbezug der Umwelt dargestellt, was die Wichtigkeit der Begleitfaktoren zur Entwicklung von Hochbegabung aufzeigt (vgl. Kolcava, 2014).

8.2 Intelligenzen nach Gardner (2002)

Nachfolgend wird das Modell der Multiplen Intelligenzen nach Howard Gardner mit allen 9 Intelligenzbereichen dargestellt.

Abbildung 4: Modell der Multiplen Intelligenzen nach Gardner (Quelle: Kolcava, 2014)

Die Theorie von Gardner basiert darauf, dass menschliche Begabungen sich in neun verschiedenen Intelligenzformen mit individueller Ausprägung manifestieren können. Durch das Verwirklichen seiner Theorie wird das Kind als Individuum gesehen, was den ganzheitlichen Ansatz von Roth (1957) unterstützt.

Gardner unterscheidet in seiner Theorie der Multiplen Intelligenzen ursprünglich sieben voneinander unabhängige Intelligenzen:

- Linguistische Intelligenz
- Logisch-mathematische Intelligenz
- Visuell-Räumliche Intelligenz
- Musikalische Intelligenz
- Körper-kinästhetische Intelligenz
- Intrapersonale Intelligenz
- Interpersonale Intelligenz

In der Zwischenzeit spricht er durch die Ergänzung der „Naturalistischen Intelligenz“ und der „Existenziellen Intelligenz“ von achteinhalb Intelligenzen, wobei er für die zuletzt genannte die Beweise für eine eigenständige Intelligenz noch nicht vollständig erbringen konnte (vgl. Gardner, 2002, S. 79f).

Vorteile des Gardner-Modelles

Das Gardner-Modell hat den Vorteil, dass jedes Kind mindestens eine oder mehrere Stärken aus den verschiedenen Intelligenzen bei sich entdecken kann und dass die einzelnen Intelligenzen nicht gewertet werden. Zudem sind die Intelligenzen nach Gardner im Regelklassenunterricht auf allen Stufen und in verschiedenen Fächern und Fächergruppen gut integrierbar, was auch der Kanton Aargau in den Richtlinien der Begabungsförderung verlangt. Auch viele Lehrmittel⁷, welche für die Begabungsförderung geeignet sind, richten sich nach den Gardner-Intelligenzen.

Das Aktiotop-Modell von Albert Ziegler, welches nachfolgend beschrieben wird, findet einen Konsens mit den Intelligenzen nach Gardner, da es auch auf dem Fokus des Lernenden und seiner Situation liegt, die Eigenverantwortung des Lernenden unterstützt und das Individuum mit seinen verschiedenen Lernphasen und Stärken berücksichtigt. In beiden Modellen sind die Person und deren diverse Umwelten in stetiger fördernder oder hemmender Wechselwirkung, was wiederum die Wichtigkeit des positiven Zusammenspiels von Lernenden und Lehrenden beweist.

8.3 Aktiotop-Modell von Ziegler (2009)

Dieses Begabungsmodell besagt, dass (Hoch)-Begabung entwicklungsfähig ist und keine stabile Eigenschaft einer Person und zudem im großem Masse systemabhängig und vielen Wech-

⁷ z.B. Schulisches Enrichment Modell Sem von Joseph Renzulli, „Individualisieren-Differenzieren, Begabungs- und Begabtenförderung im Kindergarten und Grundschule“ von Verena Stöckli oder Stärken entdecken – erfassen – entwickeln, das Talentportfolio von Urs Eisenbarth

selwirkungen unterworfen ist. Es beschreibt auch ausgedehnte Lernprozesse, welche unter günstigen Bedingungen zur Leistungsexzellenz führen können (vgl. Kolcava, 2014).

In der folgenden Abbildung wird das Aktiotop-Modell dargestellt:

Abbildung 5: Das Aktiotop-Modell (Quelle: Ziegler, 2009, S. 15)

8.3.1 Faktoren des Aktiotops nach Albert Ziegler

Ziegler (2009, S. 15–20) beschreibt sein Modell Aktiotop wie folgt:

Handlungen

Leistungsexzellenz bezeichnet eine besondere Qualität von Handlungen. Diese haben erstens eine Phasenstruktur, d.h. sie bestehen aus Sequenzen von Teilhandlungen. Zweitens sind sämtliche Handlungen Parallel- beziehungsweise Mehrfachhandlungen. Drittens verlangen Handlungen Regulationen auf verschiedenen Ebenen wie zum Beispiel die korrekten Durchführungen motorischer, kognitiver, sprachlicher und anderer Aktivitäten.

Handlungsrepertoire

Damit ist das Gesamt an Handlungen gemeint, zu deren Durchführung eine Person grundsätzlich fähig wäre, wenn sie a) sich ein entsprechendes Ziel setzt, b) die Beschaffenheit der Umwelt ihr die Handlungsausführung gestattet und c) sie die Handlungsmöglichkeit für sich im subjektiven Handlungsraum (siehe nächste Seite) in Betracht zieht.

Ziele

Ziele, welche der Entwicklung von Leistungsexzellenz förderlich sind, sind auf die Verbesserung des gegenwärtigen Leistungsstandes gerichtet. Ziele haben auch eine steuernde Funktion und Ziele beeinflussen in erheblichem Mass die Qualität des Lernprozesses.

Umwelt

Umwelt umfasst eine Vielzahl an unterschiedlichen Entitäten wie soziale Akteure, Lernressourcen, Informationen, Settings ... Dabei interessieren vor allem die mit bestimmten Umwelten verbundenen Entwicklungsanreize, Entwicklungschancen, aber auch Entwicklungsgefahren.

Subjektiver Handlungsspielraum

Der subjektive Handlungsspielraum soll hier als Universum möglicher Handlungsschritte angesehen werden, die eine Person bei der Handlungsplanung und Handlungsregulation antizipativ und steuernd durchläuft. Subjektiv ist dieser Handlungsspielraum deshalb, weil er eine Konstruktion darstellt, die nicht mit der Wirklichkeit übereinstimmen muss. So kann eine Person ihren Handlungsspielraum über- oder unterschätzen.

Systemische Perspektive

Personen, die Leistungsexzellenz anstreben, adaptieren ihr Aktiotop an ihre Talentdomäne ... Sie bauen ein immer reichhaltigeres Handlungsrepertoire auf, das ihnen in ihrer Talentdomäne mehr effektivere Handlungen gestattet. Das von ihnen angestrebte Leistungsniveau ist daher immer höher als das gerade erreichte. Das Aktiotop einer Person, die Leistungsexzellenz anstrebt, ist deshalb ein dynamisches, sich ständig weiterentwickelndes System.

8.3.2 Fazit des Aktiotop-Modells von Ziegler

Ganzheitliche Förderung einer Person beinhaltet nach Ziegler nicht nur die Förderung der Person, des Individuums, sondern es müssen vielmehr Wechselwirkungen berücksichtigt und eine organische Förderung aller Komponenten angestrebt werden.

8.4 Münchner Hochbegabungsmodell (Heller, 1994)

Kurt A. Heller ist Professor für Psychologie in München und hat das Hochbegabungsmodell Mitte der 1980er Jahre entwickelt. Für die Lehrperson ist dieses Modell insofern nützlich, da es nicht nur die Begabungen von Kindern und Jugendlichen beschreibt, sondern auch deren Leistung sichtbar macht, die fördernden und hemmenden Komponenten verdeutlicht und das Potenzial erkennbar macht. Durch den Einbezug der multiplen Komponenten erhalten Lehrpersonen und die Eltern Hinweise auf einen möglichen Handlungsbedarf und haben mit Hilfe des nachfolgend abgebildeten Modells MHBM eine gemeinsame Gesprächsstruktur (vgl. Kolcava, 2014).

Abbildung 6: Münchner Hochbegabungsmodell (MHBM) nach Heller (Quelle: Kolcava, 2014)

Das MHBM geht von einem mehrdimensionalen Prädiktoren-Moderatoren-Modell der Begabungsentwicklung aus und versucht, die Bedingungen für aussergewöhnliche Leistungen in verschiedenen Bereichen abzubilden.

Sowohl Heller mit dem Münchner Modell wie auch Ziegler mit dem Aktiotop-Modell gehen davon aus, dass neben einer hohen Begabung eines Kindes auch die Einflüsse der Umwelt und bestimmte persönliche Eigenschaften wichtig sind, um daraus resultierende Leistung bestimmen zu können. Dass eine Hochbegabung nicht alleine vom IQ eines Menschen abhängt und dass alle Komponenten erst durch eine gelungene Wechselwirkung stattfinden können, befürworten alle der drei vorgestellten Begabungsmodelle.

8.5 Forschungsstand

Wenn man nun die Begabungsmodelle von Gardners Multiplen Intelligenzen, das Aktiotop-Modell von Ziegler, das Drei-Ringe-Modell von Renzulli und das Münchner Hochbegabungsmodell von Heller betrachtet, ist es wichtig, das Kind ganzheitlich zu sehen und Wechselwirkungen zu berücksichtigen, die eine organische Förderung aller Komponenten des Kindes anstreben. Das System Schule hat somit im Bereich Umwelt eine wichtige Rolle, was auch die Hattie-Studie unter Punkt 4 durch 800 Metanalysen festgestellt hat. Sie schreibt der Lehrperson eine sehr wichtige Rolle in der ganzheitlichen Förderung eines Kindes zu und wird als Fundament genutzt, um die Ursachen von Lernerfolgen zu ergründen.

Wenn nun die Lehrperson und ihre Arbeit einen so wichtigen Stellenwert in der Förderung eines Kindes einnimmt und in der Wissenschaft sowie auch in der Pädagogik bereits Vorstellungen generieren, wie eine solche Personen sein muss, ist es naheliegend, sich zu fragen, was denn

die Lehrperson braucht, damit solche Wechselwirkungen für eine optimale Förderung eines Kindes überhaupt zustande kommen können.

Die Wichtigkeit meiner Entwicklungsfrage unter Punkt 5 „Was brauchen die Lehrpersonen an der Schule Sins, damit die ‚Begabungs- und Begabtenförderung‘ in der Klasse / im integrativen Unterricht beginnen kann?“ kann somit wissenschaftlich wie auch pädagogisch begründet werden.

8.6 Zusammenfassung der Kernpunkte der Begabung- und Begabtenförderung

Intelligenz, Begabung, Leistung – welche Aspekte aus dem begrifflichen Kontext der Hochbegabungsförderung man auch wählt, sie alle sind veränderbar und entwickeln sich. Wenn Begabung nun als Interaktionsprodukt verstanden wird, ist sie genuine Aufgabe jeder Lehrperson. Gerade weil die Wirksamkeit der pädagogischen Massnahmen in erster Linie von der Qualität der Vermittlung und der Auswahl der Arrangements und der Lernprozesse abhängt, kommt der Aus- und Fortbildung der Lehrperson besondere Bedeutung zu.

Schenz (2011, S. 46–47) fasst folgende Leitideen für die Schule als Gesamteinstitution zusammen:

- Begabungsförderung beginnt damit, dass Begabungen gesucht, erkannt und anerkannt werden.
- Die Schule bemüht sich um die Entwicklung hinreichend differenzierter Curricula, die eine Flexibilisierung und Individualisierung von Förder- und Fördermassnahmen und somit auch der Schulkarrieren ermöglichen.
- Die Entwicklung von produktivem und schöpferischem Denken wird expliziter Inhalt der Lehrpläne.
- Die kontinuierliche Qualifizierung und Professionalisierung des Lehr- und Beratungspersonals wird als vordringliche Arbeit betrachtet, um Begabungsförderung in den Schulen etablieren zu können. Dabei geht es um Vermittlung von Wissens- und Handlungskompetenzen zur Identifikation und Förderung begabter Schülerinnen und Schüler sowie um die pädagogische Haltung und Wertvorstellungen.
- Die Schule betont die Individualität aller Schülerinnen und Schüler, auch der besonders begabten und hochbegabten – und fordert gleichzeitig soziale Kompetenzen in bestimmten definierten Bereichen ein.

Die meisten theoretischen Begabungsmodelle, wie auch die unter Punkt 8 dargestellten, sehen die gelingende Begabungsförderung als Interaktionsprodukt. Leitideen für die Schule als Gesamteinstitution sind zusammengefasst und zeigen die Richtung zu einer begabungsfördernden Schule.

Die Bedürfnisse der Kindergarten- und Schulkinder sind wissenschaftlich klar belegt und beschrieben. Um aber die Begabungsförderung in den Schulen etablieren zu können, braucht es Lehrpersonen, die ihre Wissens- und Handlungskompetenzen zur Identifikation und Förderung begabter Schülerinnen und Schüler erweitern, sowie eine pädagogische Haltung und Wertvorstellung vertreten. Daraus stellt sich die Frage, was die Lehrpersonen brauchen, damit sie diese Förderung in ihrem Unterricht, in ihrem integrativen Setting beginnen und umsetzen können. Um den wissenschaftlichen Zusammenhang dieser Entwicklungsfrage aufzuzeigen, wird im nächsten Punkt 9 das ganzheitliche, humanistische Menschenbild in der Pädagogik, welches auch als Grundsatzkonzept im Lehrplan zu finden ist, genauer erläutert.

9. Begabungsförderung und Pädagogik

Humanistische Pädagogik ist eine Einstellung und Praxis in der Erziehung und Erwachsenenpädagogik, die den Aspekten der Freiheit, der Wertschätzung, der Würde und der Integrität von Personen ein großes Gewicht beimisst. Ihre philosophischen Wurzeln hat sie in den Ideen des Humanismus und des Existenzialismus. (de.wikipedia.org)

Der Humanismus ist somit eine Weltanschauung und eine Philosophie, die sich am einzelnen Menschen und seinen Interessen, Werten und deren Würde orientiert. Die humanistische Pädagogik hat ihre Grundsätze aus der humanistischen Psychologie. Ein wichtiger Vertreter dieser Richtung ist Carl Rogers⁸. Seinem theoretischen Ansatz liegt klar ein humanistisches Menschenbild zugrunde. Dieses von ihm beschriebene Menschenbild sieht in jedem Menschen eine eigenständige, in sich wertvolle Persönlichkeit und respektiert die Verschiedenartigkeit unterschiedlicher Menschen. Jeder von uns hat Bedürfnisse und jeder hat das gute Recht, sich für die Befriedigung seiner Bedürfnisse einzusetzen. Dieses Recht nach Bedürfniserfüllung haben auch Lehrpersonen. Denn erst durch die Erfüllung der eigenen Bedürfnisse wird der Mensch offen für das Gegenüber. In der Hattie-Studie unter Punkt 4 zeigt sich deutlich, dass kleine Klassen und offener Unterricht „nichts“ bringen, sondern dass der entscheidende Faktor die Lehrperson ist.

9.1 Maslowsche Bedürfnishierarchie

Auch Abraham Maslow⁹ gehört zu den wichtigsten Repräsentanten des Humanismus und es war ihm bewusst, dass der Mensch verschiedene Bedürfnisse hat; er erstellte aus seinen Erkenntnissen heraus im Jahre 1943 eine Bedürfnis-Hierarchie.

Die nachfolgende alternative Darstellung zeigt die genaue Sichtweise von Maslow. Überlappungen von einzelnen Bedürfnisbereichen sind sichtbar.

⁸ Carl Rogers, 1902, amerikanischer Psychologe und Jugendpsychotherapeut

⁹ Abraham Harold Maslow ist der Gründervater der humanistischen Psychologie.

Abbildung 7: Maslowsche Bedürfnishierarchie (Quelle: Wikimedia, 2012)

Diese Darstellung wurde später von anderen als Pyramide dargestellt, was zu fälschlichen Interpretationen und einer statischen Sichtweise führen konnte. Man meinte damals, dass zuerst die erste Schwelle zu 100% erfüllt werden müsste, bevor der Mensch in die zweite Stufe der Bedürfniserfüllung wechseln konnte. Jeder Mensch spürt aber ein unterschiedlich starkes Bedürfnis in einer Eigenschaft. Trotzdem hat Maslow eine Gesetzmässigkeit der Reihung, nicht aber der erreichten Prozentzahl der Bedürfnisse beobachtet. Diese Reihenfolge gilt immer, unabhängig vom System und in der ganzen Welt.

Zusätzlich ist es wichtig zu wissen, dass diese Hierarchie von Maslow kein Prozessmodell ist, sondern ein Inhaltsmodell der Motivation, und sich mit Inhalt, Art und Wirkung eines Motivs beschäftigt. Zudem ist es auch ein unterstützendes Klassifikationsmodell, nach welchem Gesetzmässigkeiten welche Motive verhaltensbestimmend wirken (vgl. Maslow, 1943).

9.2 Kategorien der Maslowschen Bedürfnisse

Maslow versuchte seine Bedürfnishierarchie in folgende Kategorien einzuteilen:

Physiologische Bedürfnisse

Das sind Grundbedürfnisse wie Essen, Schlafen und Trinken

Sicherheitsbedürfnisse

Angst, Furcht und Bedrohungen können Auslöser von Sicherheitsbedürfnissen sein. Aber auch die Suche nach Schutz vor Gefahren und der Vorsorge für eine sichere Zukunft können die eigenen Sicherheitsbedürfnisse bedrohen.

Soziale Bedürfnisse (Anschlussmotive)

Wenn die beiden oben genannten Bedürfnisse zu grossen Teilen erfüllt sind, verspürt der Mensch den Wunsch nach sozialen Kontakten.

Individualbedürfnisse

Einerseits der Wunsch nach Anerkennung und Wertschätzung und andererseits der Wunsch nach eigener mentaler und körperlicher Stärke wie Freiheit und Erfolg.

Selbstverwirklichung

Diese Stufe der Selbstverwirklichung mit der Tendenz, seine eigenen Potenziale ausschöpfen zu können, gelingt erst, wenn ein grosser Teil der vorhergehenden Bedürfnisse erfüllt ist (vgl. Maslow, 1981).

Noch kurz vor seinem Tod (1970) hat Maslow sein Modell mit der „Transzendenz“ erweitert. Dies soll die Suche des eigenen individuellen Selbst oder nach etwas, was ausserhalb des beobachteten Systems liegt, unterstützen.

So wie bei Rogers und Maslow findet sich auch im Lehrplan der Volksschule das humanistische Menschenbild wieder, was das ganzheitliche Grundsatz-Konzept im kantonalen Lehrplan widerspiegelt. In der Volksschule wird ein lebendiges Lernen gefördert, in dem Erleben, Handeln und Denken eine Einheit bilden. Die Lehrperson soll eine positive, wertschätzende Grundhaltung vermitteln.

10. Begabungsförderung und Schulentwicklung

Wenn nun die Bedürfnisse der einzelnen Lehrpersonen durch die Aktionsforschung (siehe auch unter Punkt 11.5) bekannt sind, gilt es die Datenmenge auszuwerten und Massnahmen abzuleiten, welche zu Veränderungs- und Verbesserungsideen führen könnten. Projekte dienen dazu, solche Möglichkeiten umzusetzen. Durch die Veränderungen können alte Besitzstände in Frage gestellt werden, was die Lehrpersonen verunsichern könnte. Dieser Unsicherheit, was in der Maslowschen Bedürfnishierarchie (Punkt 9.1) im Bereich Sicherheitsbedürfnis einzuordnen ist, muss Rechnung getragen werden. Erste Signale müssen sensibel registriert und wahrgenommen werden. Auch der Umgang mit Veränderung und Auseinandersetzungen mit dem Bestehenden sind nicht grundsätzlich positiv und wenn man nach Ursachen für das Scheitern sucht, können verschiedene Möglichkeiten wie Unkenntnis des Ziels oder unsorgfältige Vorbereitung der Grund dafür sein. Auch wenn das ganze Projekt nicht von der Mehrzahl der Beteiligten getragen wird, sind Veränderungen sowie eine Implementierung fast nicht möglich.

Nachfolgend ein paar Gedanken, die zum Gelingen beitragen können.

Schulentwicklung ist immer ein Prozess über längere Zeit.

Zeit und Energie sind wichtige Faktoren, die bereits bei der Konzipierung berücksichtigt werden sollten. Pausen, um den Blick immer wieder auf das Ganze, das erreicht werden soll, richten zu können, sind ebenso wichtig wie das Einteilen von Ressourcen und Energien, die das Projekt am Leben halten. (Altrichter, Schley & Schratz, 1998, S. 27)

In Anbetracht dessen braucht es eine klare Struktur der Vorgehensweise zur Steuerung und zu einem späteren Zeitpunkt für die Implementierung.

Als Bezugspunkte für meine Arbeit werden mir die nachfolgenden Prinzipien der Organisationsentwicklung (nach Doppler & Lauterburg, 1996) dienen.

- Zielorientierung
- Keine Massnahme ohne Diagnose
- Ganzheitliches Denken und Handeln
- Beteiligung der Betroffenen
- Unterstützung und Absicherung durch die Schulleitung
- Hilfe zur Selbsthilfe
- Prozessorientierte Steuerung
- Auswahl der Schlüsselpersonen

10.1 Design-Merkmale der Schulentwicklung

Aus dem Druck von aussen und aus der Bereitschaft von innen setzt sich die Motivation eines Systems zusammen, auf den Veränderungsprozess einzugehen. Es hängt von den Beteiligten

ab, wann der Schritt zur eigentlichen verantwortlichen Zukunftsgestaltung getan werden kann (vgl. Altrichter et al., 1998, S. 44).

Für die Planung des Veränderungsprozesses dienen die nachfolgenden Zeitmarken.

Abbildung 8: Zeitmarken zur Planung des Veränderungsprozesses

Zeitstrahl mit Zeitmarken:

Die Zeitmarken benennen die Meilensteine und die dazugehörigen Arbeitsphasen. Im Wechsel von Diagnose/Evaluation und gemeinsam gestalteter Bedarfserfüllungszeit wird die Zukunftsgestaltung (Wegweiser) erarbeitet.

Damit sich die Beteiligten orientieren können, braucht jeder Veränderungsprozess einen inhaltlichen und kooperativen „roten Faden“. Ganz allgemein kommt kein Reformvorhaben ohne die Gliederung in die drei zentralen Phasen aus (vgl. Schley, 1998, S. 44):

- Diagnosephase: Erarbeitung und Analyse der Situation
- Gestaltungsphase: Erarbeitung und Entwicklung von Alternativen
- Implementierungsphase: Entscheidung und Umsetzung des Konzepts

Gemäss Schley (1998, S. 27) ist Schulentwicklung immer ein Prozess über eine längere Zeit. Energie und Zeit sind ebenso wichtige Faktoren wie Pause machen, damit man den Blick immer

wieder auf das Ganze, das erreicht werden soll, richten kann. Darum liegt der Anspruch dieser Masterarbeit nicht darin, bereits in diesem Schuljahr die Implementierungsphase mit Entscheidung und Umsetzung des Konzepts umzusetzen. Erst im Schuljahr 2015/16 sind dazu Umsetzungsschritte geplant.

Im Vordergrund dieser Arbeit stehen die Diagnosephase mit der schriftlichen Befragung, die zwei Gestaltungsphasen mit Bedarfserfüllung sowie die Erstellung des Wegweisers aus den gewonnenen Erkenntnissen der Evaluation.

Als Leitfaden für die Organisationsentwicklung/Schulentwicklung wurde die U-Prozedur von Glasl und Houssaye (1975) ausgewählt. Diese Struktur soll Orientierung schaffen, Kräfte bündeln und den Prozess durch Zeit- und Kooperationsstrukturen gestalten.

10.2 Mit der U-Prozedur vom IST zum SOLL

Dieser Leitfaden, welcher auf der nächsten Seite ersichtlich ist, kombiniert Diagnose (Ist-Situation) und Soll-Entwurf. Man beginnt beim Sichtbaren und Erlebbaren, fragt nach den beteiligten Personen und erkundet schliesslich die Grundauffassungen, nach welchen diese heute handeln. An diesem Punkt startet man mit einer Erneuerung. Man fragt sich, was man eigentlich will, und konkretisiert danach die neuen Leitsätze: Was tun die beteiligten Personen neu, und wie sind die neuen Abläufe?

U-Prozedur

Abbildung 9: U-Prozedur (Quelle: Schley, 1998, S. 45)

Die U-Prozedur zeigt den Orientierungsleitfaden für diese Entwicklungsarbeit. Nach der subjektiven Einschätzung (U-Prozedur Punkt 1) der Schreiberin wird durch eine IST-Analyse (Punkt 2, schriftliche Befragung) die bestehende Organisation eingeschätzt und die bestehenden Prinzipien (U-Prozedur Punkt 3), welche aus den Fragebogen ersichtlich wurden, evaluiert und kritisch überprüft (U-Prozedur Punkt 4). Die Erstellung des Wegweisers unterstützt den Punkt 5 bei der U-Prozedur mit den Leitgedanken, was auch das Ziel dieser vorliegenden Arbeit ist. Der Punkt 6 der U-Prozedur mit dem Sollkonzept sowie der letzte Punkt 7 mit geeigneten Maßnahmen/Implementierungsphase wird, wie unter Punkt 10.1 erwähnt, im Schuljahr 2015/16 durch eine Arbeitsgruppe erarbeitet.

10.3 Zusammenfassung meiner Projektgeometrie

Der Zeitstrahl unter Punkt 5.1.1 und die Kooperationsprinzipien unter Punkt 5 zuzüglich der U-Prozedur unter 5.2 bilden die Geometrie dieser Entwicklungsarbeit.

11. Forschungsdesign

Im folgenden Kapitel wird das Forschungsvorgehen der vorliegenden Arbeit begründet und beschrieben. Diese ist im Bereich der empirischen Entwicklungsarbeit einzuordnen. Es wird die Planung der Datenerhebung, der Datenaufbereitung und der Datenauswertung gezeigt. Zudem wird das konkrete Vorgehen erklärt.

11.1 Verfahren und Durchführung

Durch die Entwicklungsfrage (siehe Punkt 5) soll herausgefunden werden, wie die einzelne Lehrperson zum Thema Begabungs- und Begabtenförderung steht, was sie darüber denkt, was für Ressourcen sie bereits mitbringt und was sie noch braucht, damit der Lehrauftrag der Begabungsförderung, welcher im kantonalen Konzept verankert ist, erfüllt werden kann. Denn erst durch dieses Wissen kann die weitere Qualitätsentwicklung zu diesem Thema erarbeitet und erste Schritte, wie z.B. Weiterbildungen, Ressourcen, Material usw. eingeleitet, besorgt oder gestaltet werden.

Dass die Begabungs- und Begabtenförderung erst durch die positive Einstellung der Lehrperson gelingen kann, ist unter Punkt 4 „Relevanz der Arbeit“ begründet.

11.2 Ausgangslage

Die Primarschule Sins integriert seit Sommer 2008 Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Seit dem Sommer 2013 findet diese Förderung auch im Kindergarten statt. Seit dieser Einführung arbeitet die SHP je nach Sozialindex 2-3 Lektionen pro Woche in einer Klasse und unterstützt die Lehrperson und die Kinder.

Seit dem Jahr 2014 gelten die Blockzeiten an der ganzen Schule und die sechste Primarklasse wurde neu eröffnet. Das hat zur Folge, dass das Schulhaus mit seinen Räumlichkeiten aus allen Nähten platzt. Die Unzufriedenheit hinsichtlich des Platzmangels ist bei den Lehrpersonen sehr gross. Nicht zuletzt aus diesem Grund sind Integrationsschwierigkeiten von schwachen oder verhaltensauffälligen Schulkindern ersichtlich und beim letzten Visions-Weiterbildungstag des Teams, im März 2015, wurde die Integrative Schule in Sins von mehreren Lehrpersonen in Frage gestellt.

Trotz allem lebt die Lehrerschaft aber eine positive Philosophie und sie kommen gerne an den Arbeitsort „Schule Sins“, was auch im Fragebogen B bei der Frage 10 mit 91% zeigt, dass die meisten Lehrpersonen zufrieden sind.

Das Team besteht aus einem idealen Mix mit Lehrpersonen, die schon lange an der Schule arbeiten, und mit Junglehrpersonen. Der Satz „Wer einmal in Sins gearbeitet hat, bleibt dort oder kommt wieder zurück“ hat etwas Wahres. Die Atmosphäre untereinander ist wohlwollend, freundlich und kollegial. Die Schule Sins ist eine Schule, die nicht stillsteht, die sich weiterentwickelt, nicht aufgibt und von den innovativen Ideen der Lehrpersonen lebt.

Diese positive Schulkultur lebt auch die Schulleitung. Kommunikation ist ihr wichtig und jede Lehrperson kann auf die Unterstützung der Schulleitung zählen.

11.3 Integrative Begabungs- und Begabtenförderung

Eine integrative Schule, wie Sins eine darstellt, ist eine gemeinsam lernende Gemeinschaft. Begabte Kinder mit überdurchschnittlichem Leistungsvermögen oder einem besonderen intellektuellen Potenzial haben ebenso Platz in der Volksschule wie alle anderen Kinder. Auch die Richtlinien der Begabungsförderung Aargau unterstützen den Regelklassenunterricht als erster Förderort. Aus diesem Grund beziehe ich meine Fragestellung und die ganze Arbeit auf die „Integrative Begabungs- und Begabtenförderung“.

Andere Fördermöglichkeiten, ausserhalb der Klasse, werden in dieser Arbeit nicht diskutiert im Bewusstsein, dass diese zusätzlichen Möglichkeiten wie Outputs und Ateliers usw. zwar sehr sinnvoll sein können, dies aber erst zu einem späteren Zeitpunkt diskutiert und realisiert werden kann. Denn erst wenn der erste Förderort geregelt ist, können weitere aufbauende Massnahmen geregelt werden.

11.4 Fallauswahl

Das Thema Begabungsförderung betrifft alle Schulstufen und es besteht ein kantonales Konzept. Aus diesem Grund werden alle Lehrpersonen von der Kindergartenstufe bis zur 6. Klasse, das sind insgesamt 56 Personen im Voll- oder Teilamt, und auch Fachpersonen Englisch, Logopädie und Deutsch als Zweitsprache an der Erhebung teilnehmen. Der Schulleiter unterstützt die Datenerhebung. Die Teilnahme an der Befragung geschieht auf freiwilliger Basis. Die 56 Lehrpersonen im Alter von 23–63 Jahren bilden somit den Untersuchungsgegenstand.

11.5 Erhebungsinstrument

„Aktionsforschung ist die systematische Untersuchung beruflicher Situationen, die von Lehrerinnen und Lehrern selbst durchgeführt wird, in der Absicht, diese zu verbessern“ (Elliott, 1981; zitiert nach Altrichter & Posch, 2007, S. 13).

Wie Elliott betont, benennt diese Definition sogleich eines der wesentlichen Motive, Aktionsforschung zu betreiben. Kurz gesagt, soll Aktionsforschung helfen, Probleme der Praxis selbst zu bewältigen und Innovationen durchzuführen und selber zu überprüfen.

Um meine Fragestellung „Was brauchen die Lehrpersonen, damit die Begabungs- und Begabtenförderung in ihrer Klasse, ihrem integrativen Setting beginnen kann?“ zu beantworten, eignet sich darum die Aktionsforschung nach Altrichter und Posch mit schriftlicher Befragung sehr gut. Die Befragung wurde papiergestützt durchgeführt.

Meine Fragestellung beinhaltet und fordert einen offenen Forschungsprozess, bei dem immer wieder Abweichungen passieren können. Strukturen von Deutungs- und Handlungsmustern, die über den Einzelfall hinausweisen, werden rekonstruiert und neue Fragestellungen können auf-

treten. Durch die grosse Anzahl der Lehrpersonen wäre ein Interviewverfahren zwar möglich, aber für mich als alleinige „Befragerin“ zeitlich nicht möglich gewesen.

Aus diesem Grund erfolgt die Datenerhebung über die schriftliche Befragung (Fragebogen). Ein Teil der Fragen ist geschlossen und hat vorgegebene Antwortmöglichkeiten. Ein Teil besteht aus offenen Fragen und am Schluss des Fragebogens gibt es Platz für eigene Gedanken.

Die ganzheitliche Befragung war ein Anliegen, so wie dies auch in den Begabungsmodellen von Renzulli, Gardner, Ziegler und Heller (siehe auch unter Punkt 3.2) beschrieben wird. Wie Pestalozzi¹⁰ es in seiner ganzheitlichen Pädagogik mit „Kopf Herz Hand“ formuliert hat, stelle auch ich meine drei Fragebogen unter folgende drei Hauptpunkte:

- Theoretisches Wissen im Bereich BBF (nach Pestalozzi = Kopf)
- Methodik und Didaktik im Bereich BBF (nach Pestalozzi = Hand)
- Subjektive Empfindungen der Lehrperson im Bereich BBF (nach Pestalozzi = Herz)

Somit sind auch folgende Bezugspunkte zu den Prinzipien der Organisationsentwicklung (nach Doppler & Lauterburg, 1996, Punkt 5) geschaffen:

- Keine Massnahme ohne Diagnose
- Ganzheitliches Denken und Handeln
- Beteiligung der Betroffenen
- Hilfe zur Selbsthilfe

Der Weg des Orientierungsleitfadens „U-Prozedur“ beginnt mit der subjektiven Wahrnehmung der Schreiberin. Im zweiten Schritt wird durch die schriftliche Befragung (siehe Anhang, Fragebogen A) der Ist-Zustand definiert, was das Prinzip „keine Massnahme ohne Diagnose“ in der Organisationsentwicklung erfüllt.

Vor Abgabe des Fragebogens hatte die Schulleitung Einsicht in die Fragestellungen. Mit dieser Absicherung und Unterstützung konnte das Prinzip „Beteiligung der Betroffenen“ der Organisationsentwicklung auf Schulleitungsebene erfüllt werden und mit der Abgabe der schriftlichen Befragung an die Lehrpersonen auf Teamebene.

Mit meiner Fragestellung „Was brauchen die Lehrpersonen, damit die Begabungs- und Begabtenförderung in ihrer Klasse, in ihrem integrativen Setting beginnen kann?“ ist die Zielorientierung klar und das Prinzip „Ganzheitliches Denken und Handeln“ sowie „Hilfe zur Selbsthilfe“ der Organisationsentwicklung geklärt.

¹⁰ Johannes Heinrich Pestalozzi, 1746-1827, war ein Schweizer Pädagoge. Auch als Schul- und Sozialreformer machte er sich einen Namen und er vertrat einen ganzheitlichen Ansatz. Sein Prinzip „Kopf (das Geistige), Herz (das Sittliche), Hand (das Werkmäßige)“ verstand er als Erziehungs- und Unterrichtsmethode. Herzensbildung war für den Schweizer eine der zentralen Voraussetzungen, das Miteinander in der Gesellschaft zu verbessern und humaner zu gestalten (vgl. Wikipedia.ch, 2015)

In der Zeit von August 2014 bis April 2015 wurden drei aufeinander aufbauende Fragebogen, welche unter Punkt. 5.6 beschrieben werden, abgegeben.

11.6 Fragebogenentwicklung

Trotz Recherche in Fachbüchern und Internet, wurde kein geeignetes Instrument gefunden, welches sich für die Fragestellung und das Untersuchungsdesign der Schule Sins geeignet hätte. Aus diesem Grund habe ich mich entschieden, selber einen Fragebogen nach der Methode von Altrichter und Posch (2007) zusammenzustellen.

Folgende Punkte waren für die Erstellung des Fragebogens entscheidend:

- a) Entscheidungen nach dem Inhalt:
 - Ist diese Frage wirklich notwendig?
 - Deckt die Frage das Thema ab?
 - Enthält die Frage nur eine Aussage?
 - Haben die Befragten die nötigen Informationen zur Beantwortung der Frage?
- b) Entscheidung über die Formulierung der Fragen:
 - Kann die Formulierung missverstanden werden?
 - Ist die Formulierung suggestiv?
 - Reizt die Formulierung zum Widerspruch?
 - Ist eine indirekte oder direkte Frageweise angemessen?
- c) Entscheidung über die Form, in der die Antwort erfolgte:
 - Sollte die Frage besser zum Ankreuzen einer oder mehrerer Vorgaben, zu einer Kurzantwort oder zu einer frei formulierten Antwort auffordern?
 - Wenn eine Auswahlantwort verlangt werden soll: Wie viele Alternativen sind zweckmässig?
 - Wenn unter mehreren Vorgaben zu wählen ist: Sind diese trennscharf und umfassen sie alle wichtigen Möglichkeiten?
- d) Entscheidung über die Abfolge der Fragen:
 - Wird die Antwort auf eine Frage vom Inhalt vorhergehender Fragen beeinflusst?

Zudem meinen Altrichter und Posch (2007), dass ein Fragebogen unterschiedliche Anteile an Zustimmungen haben sollte, d.h. es sollen auch Items enthalten sein, denen ein grosser Teil der Befragten zustimmen kann, aber auch solche, die unterschiedlich beantwortet werden können.

11.7 Fragen formulieren

Da die Antworten der Fragen nicht quantitativ gestellt sind, sind die vorgegeben Antworten nicht abschliessend. Aus diesem Grund werden zusätzlich zu den vorgegeben Kategorien eine offene Antwortmöglichkeit wie „sonstiges“ oder „besonderes“ angehängt. Demzufolge werden für diese Entwicklungsarbeit halb offene Fragen verwendet.

11.8 Instruktion/Dank

Da das Ausfüllen des Fragebogens bei der Testphase (siehe auch Punkt 11.11) als selbsterklärend eingestuft wurde, liegt keine Anleitung bei. Der Fragebogen enthält zusätzlich einen Dank fürs Ausfüllen und Sich-Zeit-Nehmen.

11.9 Anonymisierter Fragebogen

Der Fragebogen A wurde anonymisiert abgegeben. Da jedoch viele Lehrpersonen bei der Auswertung den Namen darunter geschrieben haben, konnte angenommen werden, dass die Lehrpersonen mitteilen wollen, was sie geschrieben haben. Darum wurden die Fragebogen B und C nicht mehr anonymisiert.

11.10 Information an die Lehrpersonen

Einerseits wurde auf der Einleitung des Fragebogens A schriftlich über den Sinn und Zweck der Befragung informiert. Zusätzlich schrieb der Schulleiter bei der Abgabe des Fragebogens A per E-Mail allen Lehrpersonen eine Information, in dem er mitteilt, dass er meine Arbeit und den Fragebogen unterstützt und der Lehrerschaft das Ausfüllen des Bogens auch in ihrem eigenen Interesse nahelegt. Der zweite Fragebogen (B) wurde nach einer zweimonatigen Bedarfserfüllung direkt an der ersten Pädagogischen Sitzung abgegeben. Der dritte Fragebogen (C) wurde Mitte April 2015 mit einem Schoggiherzli und mit einem kleinen Dankeschreiben ins Fächli jeder Lehrperson gelegt.

11.11 Pretest

Ein Pretest ist eine Datenerhebung mit einer kleinen Anzahl Personen der Zielgruppe, um die Qualität des Fragebogens zu überprüfen. Mit dem Fragebogen A wurde im Juni 2014 mit vier Berufskolleginnen aus dem Kanton Zug ein solcher Test durchgeführt. Die Probanden bekamen ihn mit dem Hinweis, über folgende Aspekte Auskunft zu geben:

- Verständlichkeit der Fragen
- Probleme der Befragten beim Ausfüllen
- Kontexteffekte
- Häufigkeitsverteilung der Antworten
- Zeitdauer der Befragung
- Technische Probleme mit dem Fragebogen allgemein

Folgende Änderungen wurden danach noch vorgenommen:

- Zwei Fragen waren zu komplex, die Beantwortung war schwierig und darum wurden diese vereinfacht.
- Das Ausfüllen des Fragebogens war für drei der vier Probanden zu lang (ca. 25 Minuten). Darum wurden vier Fragen weggelassen.

Ansonsten konnten sie diesen Fragebogen gut ausfüllen. Positiv aufgefallen ist ihnen die Sparte „Sonstiges“, so konnten sie immer auch noch ihre eigenen Gedanken notieren.

Für den Fragebogen B und C hatte ich das Vorwissen von Fragebogen A und ihren Probanden und so konnte ich die zwei folgenden schriftlichen Befragungen anpassen. Die Fragen wurden aber mit dem Schulleiter besprochen.

11.12 Nachfassen

Für die Rückgabe des ausgefüllten Fragebogen A fasste der Schulleiter nach Ablauf der Frist nochmals per Mail bei den Lehrpersonen nach. Für den Fragebogen B und C wurde wegen der guten Rücklaufquote (je ca. 75 %) nicht mehr nachgefasst.

11.13 Die Auswertung der halb offenen Fragen (nach quint-essenz.ch)

Antworten, die zusätzlich zu den vorgegebenen Kategorien unter z.B. „Sonstiges“ erfasst werden, werden kategorisiert, um sie numerisch auswerten und darstellen zu können. Die Antworten, welche vom Sinn her ähnlich sind, werden dazu zu neuen Kategorien zusammengefasst. Einzelne Antworten werden unter „weitere Nennungen“ zusammengefasst. Allerdings werden sie dort zusätzlich einzeln aufgelistet, um den Informationsgehalt nicht zu verändern. Die offenen Gedanken werden unter „Besonders“ einzeln erwähnt.

11.14 Fragebogen A

Fragebogen zum Thema „Begabungs- und Begabtenförderung“

Der erste Fragebogen mit 25 Items wurde in folgende Kategorien eingeteilt:

- Theoretisches Wissen im Bereich BBF
- Methodik und Didaktik im Bereich BBF
- Zur eigenen Personen im Bereich BBF

Folgende Teilbereiche haben sich daraus ergeben:

Theoretisches Wissen

- Befragung nach dem momentanen theoretischen Wissen über Begabungsförderung
- Befragung Integrationsverständnis

Methodik/Didaktik

- Befragung über methodisch-didaktische Kenntnisse zum Thema Begabungsförderung
- Befragung über den Ist-Zustand der eigenen Begabungsförderung in der Klasse
- Befragung über den Ist-Zustand der Begabungsförderung im Team

Zur eigenen Person

- Befragung über den eigenen Bedarf zum Thema Begabungsförderung
- Platz für eigene Gedanken

11.15 Fragebogen B

Fragebogen zur momentanen Befindlichkeit der Lehrpersonen und zur weiteren Abklärung des BBF-Bedarfs

Der zweite Fragebogen mit 10 Items wurde mit den Erkenntnissen der Evaluation des ersten Fragebogens unter die gleichen Kategorien wie Fragebogen A eingeteilt:

- Theoretisches Wissen im Bereich BBF
- Methodik und Didaktik im Bereich BBF
- Zur eigenen Personen im Bereich BBF

Folgende Teilbereiche haben sich daraus ergeben:

Theoretisches Wissen

- Befragung über die Nützlichkeit der bisherigen theoretischen Wissensvermittlung
- Befragung der Kenntnisse über die Intelligenzen nach Gardner

Methodik/Didaktik

- Befragung der Methode Kooperatives Lernen
- Befragung der Unterrichtsgestaltung nach den Intelligenzen nach Gardner
- Befragung des eigenen individualisierten und differenzierten Unterrichts
- Befragung über das Wissen von gezielten begabungsfördernden Methoden wie IIM, Portfolio
- Interessebefragung für eine Weiterbildung über das IIM (die 7-Schritte-Methode für die Projektarbeit)

Zur eigenen Person

- Befragung über die Veränderung bei sich selbst oder im Team durch die erste Bedarfserfüllungszeit (z.B. Steigerung der Motivation, vermehrte Gedanken, bereits Unterricht angepasst)
- Befragung über das eigene Erleben der ersten pädagogischen Sitzung zum Thema „Begabungsförderung aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten“
- Befragung über den nächsten eigenen Bedarf zum Thema Begabungsförderung
- Platz für eigene Gedanken

11.16 Fragebogen C

Der dritte und letzte Fragebogen mit 15 Items klärt den Nutzen der bisherigen Entwicklungsarbeit ab. Zusätzlich wird der weitere Weg der Begabungsförderung aus Sicht der Lehrperson befragt. Der Fragebogen wurde in die gleichen Kategorien (Theoretisches Wissen, Methodik und Didaktik und zur eigenen Person) wie der Fragebogen A und B eingeteilt.

Folgende Teilbereiche haben sich daraus ergeben:

Theoretisches Wissen

Befragung über den Nutzen des BBF-Gestells in der Lehrersammlung (Theoriebücher, Wissensmaterial, Inputs und Ideen)

Methodik/Didaktik

- Befragung über den Nutzen der IIM-Methode und den Gardner-Intelligenzkisten, welche an der Weiterbildung vorgestellt wurden
- Befragung über stufenübergreifende Projekttag und Anlässe im Schulhaus
- Befragung über das evtl. verankern von regelmässigen sogenannten „BBF-Sternstunden“ im Stundenplan
- Befragung über den Nutzen von Teamaustausch
- Befragung über den Nutzen der Informationsecke
- Befragung über den Wunsch einer BBF-Anlaufstelle im Schulhaus

Zur eigenen Person

- Befragung der eigenen veränderten Haltung
- Befragung des weiteren gewünschten Bedarfs
- Befragung hinsichtlich eines Begabungskonzepts an der Schule
- Platz für eigene Gedanken

Die Druckversionen der Fragebogen A, B und C sind im Anhang zu finden. Die ausgefüllten Fragebogen können bei der Verfasserin eingesehen werden.

11.17 Auswertungsmethode

Da nach Altrichter und Posch (2007) schon einzelne Antworten genügen, um soziale Zusammenhänge zu entdecken, bin ich bei der Auswertung wie folgt vorgegangen:

Die Antworten, die man ankreuzen konnte, wurden qualitativ mit dem Tabellenkalkulationsprogramm Excel ausgewertet. Die Antworten und Gedanken, die von den Lehrpersonen selber beschrieben wurden, und Antworten und Gedanken, die zusätzlich zu den vorgegebenen Kategorien unter z.B. „Sonstiges“ erfasst wurden, sind kategorisiert worden, damit man sie auswerten und darstellen kann (unter Punkt 11.13 ist der genaue Vorgang erläutert). Einzelne Antworten sind unter „weitere Nennungen“ und die offenen Gedanken unter „Besonderes“ zusammengefasst.

12. Schilderung des Entwicklungsverlaufs

Das nachfolgende Kapitel stellt die zur Beantwortung der Fragestellung relevanten Ergebnisse dar. Das Befragungsfeld beträgt 56 Lehrpersonen. Beim Fragebogen A wurden 39 korrekt ausgefüllte Fragebogen retourniert. Das ist eine Rücklaufquote von 70%. Beim Fragebogen B wurden 35 Fragebogen retourniert, was 63% Beteiligung darstellt, und beim Fragebogen C waren es 43 Retouren mit 75%. Die durchwegs gute Rücklaufquote mit 70% durchschnittlicher Beteiligung, welche auf freiwilliger Basis beruhte, zeigt das grosse Interesse und Bedürfnis der Lehrpersonen, sich zu diesem Thema äussern zu können, und bestätigt die Relevanz der Fragestellung.

12.1 Allgemeine Schilderung des Projektes

Damit ich für meine Entwicklungsarbeit genug Hintergrundwissen mitbringe, besuchte ich parallel zu meiner Entwicklungsarbeit (von August 2014 - September 2015) den CAS Integrative Begabungs- und Begabtenförderung an der FHNW in Liestal. Ich wollte den Lehrpersonen auf diesem Weg zeigen, dass ich wirklich hinter der BBF stehe und ich mich auch dafür engagiere. Am 18. August 2014 wurde der Fragebogen A mit 25 Items von der Schulleitung an die ganze Kindergarten- und Primarschule (56 Personen im Voll- oder Teilamt) mit einem Schreiben, dass er meine Arbeit unterstütze und er zur Teilnahme appelliere, per Mail verschickt. Die Fragebogen sollten bis zum 22. August 2014 ausgefüllt werden. Von den 56 Fragebogen kamen nach einer zweiten Erinnerung 39 korrekt ausgefüllte Fragebogen zurück. Wie im Punkt 11.14 beschrieben, habe ich die Fragebogen-Items in drei Kategorien aufgeteilt:

- a) Theoretisches Wissen im Bereich BBF
- b) Methodik und Didaktik im Bereich BBF
- c) Zur eigenen Personen im Bereich BBF

Durch die erste Auswertung des Fragebogens A konnte in Bezug zur Hauptfragestellung mit Teilfragen Folgendes herausgefunden werden:

Bereich: Theoretisches Wissen

Den Begriff Begabung- und Begabtenförderung können die Lehrpersonen verstehen. Defizite wurden im theoretischen Wissen der BBF sowie in der Sicherung der Unterrichtsqualität festgestellt. Die Lehrpersonen würden Weiterbildung in diesem Bereich schätzen.

Bereich: Methodik und Didaktik

Durch die Auswertung wurde ersichtlich, dass die Lehrpersonen schon einige Methoden kennen, welche die BBF im Unterricht unterstützen. Konkrete Unterrichtsformen für die Begabungsförderung im integrativen Setting kennen sie aber nicht. Die Lehrpersonen möchten ihr Wissen mit konkreten, praxisbezogenen Unterrichtsformen erweitern.

Bereich: Zur eigenen Person

Gefühle im Zusammenhang mit der zukünftigen BBF und dem eigenen Unterricht werden mit Angst vor Mehrarbeit, Überforderung sowie zu wenig Ressourcen und Materialien beschrieben.

Die Ergebnisse des Fragebogens A wurden an einer Sitzung der Schulpflege und Schulleitung vorgestellt.

Mit diesem evaluierten Wissen, was im Zeitstrahl unter 10.1 die Zeitmarke „**Diagnose**“ darstellt, startete die Bedarfserfüllung mit der Zeitmarke „**1. Gestaltungsphase**“.

Um die Defizite im Bereich „Theoretisches Wissen“ bei den Lehrpersonen möglichst schnell auf Gleichstand zu bringen, wurde im Lehrerzimmer eine Informationsecke mit vielen theoretischen Büchern zum Thema BBF eröffnet, wie in folgendem Foto ersichtlich:

Abbildung 10: Informationsecke im Lehrerzimmer

Auch erste Ideen und Tipps sowie eine Einladung zum Besuch eines BBF-Symposiums an der Schule Rottenschwil ergänzten das Gestell.

Um den Bereich „Methodik/Didaktik“ abzudecken, wurden den Lehrpersonen vom Didaktischen Zentrum diverse Bücher über das Lernen, das Talentportfolio, Lernlandkarten usw. bereitgestellt.

Um bei den Lehrpersonen die Angstgefühle von der Mehrarbeit im Bereich „Zur eigenen Person“ zu nehmen, wurde eine Möglichkeiten gesucht, die im Unterricht für alle Begabungen nützlich ist und sich jedes Kind selber das wählen kann, was ihm gut tut.

Daraus entstanden die Pausenbibliotheken auf den Stockwerken, die mit verschiedenen Arten von Büchern in jeder Altersstufe gefüllt sind:

Abbildung 11: Pausenbibliothek

Zusätzlich konnte durch ein Gang-Gespräch erfahren werden, dass eine Lehrperson gerne Erstlesebücher im Klassenzimmer hätte, um das Lesen zu aktivieren. Aus diesem Anlass entstanden zusätzlich Lesebücherkisten für verschiedene Altersstufen. Die Lehrpersonen nutzen diese Möglichkeit intensiv. Um den Bedarf der Materialressourcen zu verkleinern, konnten von einer Grossfirma 40 Laptops zu niedrigen Preisen organisiert werden, sodass nun jede Klasse 1-2 Laptops besitzt.

Als nächster Schritt wurde eine Pädagogische Sitzung zum Thema „BBF aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten“ organisiert. Diese Sitzung sollte den Lehrpersonen einen Einblick geben, wie andere Schulen die Begabungs- und Begabtenförderung in ihrem Setting machen. Zu dieser Sitzung wurde Niels Anderegg von der Schule Rottenschwil eingeladen. Er hat mit „seiner“ Schule im 2014 den LISSA-Preis¹¹ gewonnen. Ein Vater erzählte von seiner Tochter, welche ein BBF-Atelier besucht, und eine Mutter erzählte, warum ihre drei Kinder je eine Schulklasse übersprungen haben. Zusätzlich erzählte eine Mutter, warum ihr Kind eine Sportschule besucht. Bei dieser Sitzung war auch Platz für eine theoretische Einführung in die Begabungsförderung und ihrer Modelle, und die grundlegenden Methoden wie innere und äussere Differenzierung und Enrichment sowie Akzeleration wurden erklärt. Auch erste Richtlinien, wie man Begabungen erkennt und wie man mit ihnen umgeht, wurden an dieser Sitzung besprochen. Wie die Stadt Chur die BBF in den Schulklassen lebt (Schulzimmer als dritter Pädagoge) war ein weiterer Input an die Lehrerschaft. Am Schluss dieser Pädagogischen Sitzung wurde für die Zwischenevaluation der Fragebogen B mit 10 Items abgegeben, welcher mit den Erkenntnissen der Evaluation des ersten Fragebogens A unter die gleichen Kategorien eingeteilt wurde.

Durch die Evaluation dieses Fragebogens B wurde die momentane Befindlichkeit der Lehrpersonen und den weiteren BBF-Bedarf sichtbar:

Bereich: Zur eigenen Person

Die Lehrpersonen fanden die Pädagogische Sitzung sehr interessant, informativ und spannend. Auch das „Wieder-bewusst-Werden“ der BBF in der integrativen Schule sei durch diese Sitzung gewachsen.

Bereich: Methodik und Didaktik

Durch die Auswertung des Fragebogens B wurde festgestellt dass 77% der Lehrpersonen Interesse an einer Weiterbildung zum Thema „IIM-Interessenforschung“ haben.

Bereich: Theoretisches Wissen

Nur 17% der Befragten kennen die Intelligenzen nach Gardner und arbeiten in ihrem Unterricht danach.

¹¹ Stiftung für hochbegabte Kinder

Aus diesem Grund wurde am 5. Januar 2015 eine 2. Pädagogische Sitzung organisiert. Die Teilnahme war freiwillig und trotzdem nahmen 63% daran teil. Die Nützlichkeit dieser Pädagogischen Sitzung konnte aus der Evaluation im Abschlussfragebogen (C) festgestellt werden.

Momentan arbeiten mehrere Primarklassen mit dieser IIM-Interessenforschungsmethode und auch zwei Kindergartenklassen haben diese Methode passend auf die Stufe angepasst. Die Arbeit mit den Intelligenzen nach Gardner wird im Moment an einer 4. Klasse als Projekt genutzt und zwei Kindergartenabteilungen und eine Einführungsklasse nutzen zudem die „Schachtelmethode“ mit den Intelligenzen nach Gardner (Abbildung 24).

Durch die Evaluation der beiden Fragebogen konnte zusätzlich festgestellt werden, dass die Lehrpersonen gerne stufenübergreifende Projekte machen würden. Da die Zeit für ein grösseres Projekt zu knapp war, wurde eine freiwillige Lesung mit Carlo Meier für die ganze Primarschule und passend dazu das Projekt Lesekaffee (siehe Anhang) für die ganze Schule organisiert, was in der Auswertung des Abschlussfragebogens als sehr nützlich empfunden wurde.

Da die Kreativität für die BBF von grosser Wichtigkeit ist, organisierten die Kindergartenlehrpersonen die Weiterbildung „Malatelier“. In drei Kindergärten wurde danach die Malecke erweitert und grosse Farbpaletten entstanden:

Abbildung 12: Erweiterte Malecke

Die Motivation der Lehrpersonen ist durch die Aktivitäten im Schulhaus gewachsen und kleinere Projekte sind daraus entstanden. So gibt es jetzt neu eine Top-Mathegruppe, ein Elektronik-Projekt und stufenübergreifende Leseprojekte. Auch eine Werkstatt in einem Kindergarten wurde explizit wegen der BBF differenzierter angeboten und die IIM-Interesseforschung, welche an der 2. Pädagogischen Sitzung den Lehrpersonen als BBF- Möglichkeit gezeigt wurde, wird bereits von mehreren Klassen durchgeführt und auch für die Kindergartenstufe angepasst.

Der Abschlussfragebogen C, der am 23. April den Lehrpersonen abgegeben wurde, klärte die Bedarfserfüllungszeit (vom September 2014 bis April 2015) und deren Nutzen zum Thema BBF ab. Aus den gewonnenen Erkenntnissen konnte ein Wegweiser für die BBF-Zukunft an der Schule Sins, welcher unter Punkt 14 vorgestellt wird, erstellt werden. Die Teilnahme an der Be-

fragung war mit 76% wieder sehr gross. Die Auswertung zeigte, dass 95% sich ein BBF-Konzept wünschen und ihre Haltung gegenüber BBF offener geworden ist. Es ist ihnen wichtig, dass das Konzept nicht versandet. Durch die Evaluation wurde gut ersichtlich, wie sich das Team Sins die Begabungsförderung an der „ihrer“ Schule vorstellen könnte.

Folgende Möglichkeiten zur Umsetzung der BBF an der Schule Sins findet die Mehrheit der Lehrpersonen gut und nützlich:

- BBF- Informationsgestell
- Stufenübergreifende Projektarbeit
- Klassenübergreifende Portfolioarbeit
- Interne Anlaufstelle für Fragen zur BBF
- Stufenübergreifende Anlässe (z.B. Lesung, Lesekaffee, Wettbewerbe)
- Praktische, konkrete Weiterbildungen

12.2 Erkenntnis der Ergebnisdarstellung

Die Schule Sins hat ein gemeinsames Ziel gefunden.

Durch die Entwicklungsarbeit konnte festgestellt werden, dass die Lehrpersonen das Bedürfnis und den Wunsch äussern, ein für die Schule Sins angepasstes BBF-Konzept zu erarbeiten. Denn erst wenn die ganze Schule mit den gleichen Voraussetzungen starten kann, ist ein Arbeiten in Richtung des gemeinsamen Zieles möglich. Diese Ausgangslage gibt den Lehrpersonen ihre gesuchte Sicherheit und kann die Angst vor der Mehrarbeit in Grenzen halten. Der Wegweiser dieser Arbeit (Zusammenfassung der Ergebnisse) welcher unter Punkt 14 ersichtlich ist, wird ins Konzept einfliessen.

Den Lehrpersonen ist es wichtig, dass das Konzept nicht „versandet“, was den Willen, sich für die BBF einzusetzen, klar zeigt.

13. Auswertung und Interpretation der Ergebnisse

Nachfolgend werden zuerst die Hypothesen mit den Teilfragen beantwortet und anschliessend die Hauptfrage und ihre Zusammenhänge erläutert.

13.1 Auswertung der Kategorie Theoretisches Wissen

Beantwortung der Teilfrage 1:

Unter welchen Bedingungen sind die Lehrpersonen bereit, an einer beruflichen Weiterbildung teilzunehmen?

Eine berufliche Weiterbildung ist ein aufbauender Bildungsvorgang zur eigenen vorhandenen Vorbildung. In Gudjons (2006) ist dieser Vorgang wie folgt beschrieben:

Insgesamt ist die Wirksamkeit einer Aufnahme von Informationen über unterschiedliche Kanäle hoch, weil auch Nebeninformationen (praktische Beispiele, Erfahrungshinweise, persönliche Erlebnisse) als »Hinweisreize« fungieren können: Die Wahrscheinlichkeit, dass etwas erinnert wird, ist dann grösser. Vor allem wenn die Informationen in einen Sinnzusammenhang eingefügt worden sind, der vom Lerner selbst hergestellt wurde, ist die Gedächtnisbildung erheblich verbessert. Wenn dem Lerner dieser Bezug zum relevanten Kontext fehlt, dann ist Information für ihn wenig bedeutsam. Es kommt zum sog. »*trägen Wissen*«: »Wissen, das nicht zur Anwendung kommt, das in bestehendes Vorwissen nicht integriert wird und zu wenig vernetzt und damit zusammenhanglos ist«. (Gerstenmaier/Mandl 1995, S. 867; zitiert nach Gudjons, 2006, S. 229)

Aus diesen Erkenntnissen der modernen Gehirn- und Kognitionsforschung wollte ich im Fragebogen A zuerst nachfragen, welches Wissen über die Begabungsförderung bei den Lehrpersonen schon vorhanden ist. Zusätzlich wollte ich erfahren, ob eine Weiterbildung ihr Wissen erweitern könnte, und wie viel Zeit sie dafür investieren würden.

13.1.1 Kenntnisse der LP über innere und äussere Differenzierung sowie Enrichment

Abbildung 13: Kenntnisse über innere und äussere Differenzierung sowie Enrichment

Durch die Auswertung wurde ersichtlich, dass bei 90% der Lehrpersonen das Begriffsverständnis für Begabungs- und Begabtenförderung vorhanden ist, jedoch bezüglich innerer und äusserer Differenzierung und Enrichment (siehe Abbildung 13) nur gerade 21% genau wissen, was diese Begriffe bedeuten, 28% der Lehrpersonen sind unsicher und 46% kennen sie nicht.

Als nächster Schritt wollte ich herausfinden, wie die Lehrpersonen die Qualität ihrer eigenen Unterrichtsentwicklung und in ihren Unterrichtsformen zum Thema Begabungs- und Begabtenförderung sichern, um festzustellen, wie bewusst ihnen diese Förderung bereits im Alltag ist. Es folgt eine Zusammenstellung der bis anhin durchgeführten Massnahmen zur eigenen Qualitätssicherung.

13.1.2 Qualitätssicherung in der Begabungs- und Begabtenförderung

Abbildung 14: Qualitätssicherung in der Begabungs- und Begabtenförderung

Wenn man nun die Qualitätssicherung in Bezug auf die BBF auf allen Schulstufen anschaut, machen die Kindergarten- und Primarlehrpersonen 38%-39% gar nichts. Durch Beobachtung und Austausch wird die Qualitätssicherung von ihnen am Zweitmeisten gemacht. Bei den Fachpersonen ist es auffallend, dass sie die Qualitätssicherung einerseits durch die eigene Reflexion gewährleisten, aber auch andererseits sich nicht äussern können, wie sie dies genau machen. Diese Diskrepanz könnte ein Zeichen der Unsicherheit sein, wie sie an die Sache herangehen sollen. Diese Unsicherheit wird vielleicht durch die Schülerbefragung abgedeckt, welche die Fachpersonen zu 15% durchführen, das heisst, dass die Kinder sich selber äussern können, wie es ihnen geht und was sie noch brauchen, um in die nächste höhere Lernstufe zu gelangen.

13.1.3 Zufriedenheit mit der eigenen Qualitätsentwicklung

Abbildung 15: Zufriedenheit mit der eigenen Qualitätsentwicklung

Schaut man nun auf die Auswertungsdaten der Zufriedenheit mit der Qualitätsentwicklung, kann man feststellen, dass nur gerade 20% damit zufrieden sind.

13.1.4 Weiterbildungswunsch

Abbildung 16: Weiterbildungswunsch durch schulhausinterne Weiterbildung

Wenn man die Lehrpersonen fragt, ob eine Weiterbildung im Rahmen einer schulhausinternen Weiterbildung ihr Wissen im Bereich Begabungs- und Begabtenförderung erweitern könnte, wird dies mit 84% bejaht.

13.1.5 Weiterbildungswunsch in Stufen unterteilt

Abbildung 17: Weiterbildungswunsch in Stufen unterteilt

Teilt man die Lehrpersonen auf Schulstufen und Fachlehrpersonen auf, ist das Interesse sogar fast flächendeckend gleich gross. Wenn man nach der Länge der Weiterbildung fragt, ergeben sich aber Unterschiede, wie nachfolgend ersichtlich.

13.1.6 Gewünschte Zeit einer BBF-Weiterbildung nach Schulstufen unterteilt

Abbildung 18: Gewünschte Zeit einer BBF-Weiterbildung nach Schulstufen unterteilt

Unter „Sonstiges“ wurden folgende Vorschläge gemacht:

- Individuelle Entscheidung
- Bin flexibel
- Certificate of Advanced Studies (CAS) in Begabungsförderung
- Vorgegebener Weiterbildungstag (WIK)
- Persönliche, unterrichtsbezogene Qualitätsentwicklung (Puque)

- Eine Person möchte nicht noch mehr theoretisches Wissen, sondern etwas fürs Herz und Gemüt

Die Primarlehrpersonen können sich zu 28% für einen Tag BBF-Weiterbildung begeistern, hingegen möchten die Kindergartenlehrpersonen mit 38% lieber individuelle Entscheidungen treffen, welche unter „sonstiges“ aufgelistet sind. Die Fachlehrpersonen wünschen sich mit 31% konkrete Möglichkeiten für die BBF als Weiterbildungsanlass.

Die Auswertung der Frage 18 des Fragebogens A zeigte, dass für die Lehrpersonen eine Weiterbildung zum Thema Begabungs- und Begabtenförderung Sinn ergibt und sie sich eine Weiterbildung vorstellen können. Die Lehrpersonen möchten lieber eine Zeit nutzen, die bereits schon als Weiterbildungssequenz in der Jahresplanung vorgegeben ist. Um dem Bedürfnis der Lehrpersonen entgegenzukommen, wurde am 5. Januar 2015 an der Pädagogischen Sitzung die erste Weiterbildung zum Thema „Begabungsförderung aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten“ durchgeführt. Der Ablauf dieses Abends ist im Anhang 3 ersichtlich. Am Schluss dieser Weiterbildung wurde der Fragebogen B zum Ausfüllen abgegeben, um die weiteren Bedarfsschritte der Lehrpersonen mit dem neu gelernten theoretischen Hintergrundwissen dieses Abends zu klären.

Auf die Frage, was ihnen die Pädagogische Sitzung zum Thema „BBF aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten“ gebracht hat, wurde Folgendes geantwortet:

13.1.7 Nutzen der 1. Pädagogischen Sitzung

Abbildung 19: Nutzen der 1. Pädagogischen Sitzung

Durch die Grafik wird ersichtlich, dass sie die Pädagogische Sitzung sehr interessant, informativ und spannend gefunden haben. Auch das „Wieder-bewusst-Werden“ der BBF in der integrativen Schule Sins ist durch diesen Anlass gewachsen.

Zusätzlich konnten zwei weiterführende Punkte in der Bedarfsabklärung im Bereich „Theoretisches Wissen“ durch den Fragebogen B geklärt werden:

- Frage 4:
„**Hättest du Interesse an einer kleinen, internen Weiterbildung über das IIM (die 7 Schritte Methode für die Projektarbeit)?**“ Im Bogen B wurde ersichtlich, dass 77% Interesse an dieser Weiterbildung zum Thema IIM-Interesseforschung haben.
- Frage 5:
„**Kennst du die Intelligenzen nach Gardner und planst du bereits den Unterricht danach?**“ Hier wurde ersichtlich, dass nur gerade 17% der Lehrpersonen diese Fördermöglichkeiten kennen und anwenden.

Aus diesem Wissen heraus entstand im Monat März eine Pädagogische Sitzung zum Thema „Interesseforschung“ und „Intelligenzen nach Gardner“. Es nahmen 35 von 56 Lehrpersonen, das heisst 63%, an dieser freiwilligen 2. Pädagogischen Sitzung teil. Im Fragebogen C konnte die Nützlichkeit dieser Weiterbildung sogar mit 70% festgestellt werden, was in der folgenden Grafik ersichtlich ist.

13.1.8 Nutzen der 2. Pädagogischen Sitzung

Abbildung 20: Nutzen der 2. Pädagogischen Sitzung

Unter „Sonstiges“ wurde Folgendes erwähnt:

- Ich fand die 2. Pädagogische Sitzung gut, aber als Fachfrau Logopädie brauche ich das nicht.
- Ich brauche das IIM für mich nicht, aber es war trotzdem gut.
- Als Fachfrau in Ethik und Religion brauche ich das nicht.

Dass 70% der Lehrpersonen die Pädagogische Sitzung als Nützlich empfunden haben, könnte an der konkreten und sehr praktischen Weiterbildung liegen.

13.1.9 Interpretation

Beantwortung meiner Teilfrage 1: „**Wann sind die Lehrpersonen bereit, an einer beruflichen Weiterbildung teilzunehmen?**“

Durch die Auswertung der Fragebogen A, B und C im Bereich „Theoretisches Wissen“ kann ich nun Folgendes festhalten:

Die Bereitschaft der Lehrpersonen zu einer Weiterbildung wächst, ...

- wenn das Interesse der Lehrpersonen geweckt ist
- wenn der Sinn der Weiterbildung sichtbar ist
- wenn die Weiterbildung zum grossen Teil innerhalb der Arbeitszeit geregelt werden kann
- wenn die Weiterbildungen praxisnah, abwechslungsreich und konkret sind.

13.1.10 Bedeutung

Aus der Zusammenfassung der Erkenntnisse unter Punkt 5.2.4 ist ersichtlich, dass Lernen am gleichen Gegenstand freiwillig möglich ist, wenn das Interesse geweckt ist, der Inhalt der Weiterbildung für sinnvoll, praxisnah und konkret angesehen werden kann und die eigenen Zeitressourcen geschont werden können.

13.1.11 Sinn

Dass an der 2. Pädagogischen Sitzung 63% der Lehrpersonen freiwillig teilgenommen haben, zeigt, dass, wenn der Nutzen einer Weiterbildung den Lehrpersonen bewusst ist und sie diese für sinnvoll ansehen und den Sinneszusammenhang mit ihrer Arbeit herstellen können, die Bereitschaft für eine Weiterbildung grösser ist und somit die Antwort auf meine Unterfrage 1 geklärt werden konnte.

13.1.12 Beantwortung der Hypothese 1

Wenn der Nutzen einer Weiterbildung den Lehrpersonen bewusst ist, nehmen sie auch freiwillig daran teil.

Diese Hypothese konnte ich durch meine Entwicklungsarbeit bestätigen, was die freiwillige Teilnahme an der 2. Pädagogischen Sitzung mit 63% der Lehrpersonen auch praktisch bestätigt.

13.2 Auswertung der Kategorie Methodik/Didaktik

Beantwortung der Teilfragen 2 und 3 :

2: „Wann fangen die Lehrpersonen an, Ideen, Inputs umzusetzen?“

3: „Wie sichern die Lehrpersonen ihre Qualität in der Unterrichtsentwicklung?“

Der Anspruch der Begabungs- und Begabtenförderung ist hoch. Massnahmen wie Binnendifferenzierung, kognitive, sozio-emotionale sowie motivational-persönlichkeitsbezogene Unterrichtsziele wie Anreicherung des Unterrichts, kreative Lernatmosphäre, Möglichkeit des autonomen Lernens, Vermittlung individueller Lern- und Arbeitstechniken etc. sind wichtige Schritte,

um einen angepassten Unterricht in heterogenen Schulklassen anzubieten (vgl. begabungsforderung.ch, n.d., S. 2).

Folgende Fragen stellte ich aus diesen obengenannten Gründen im Fragebogen A unter Punkt 7 und 8: „Kennst du spezifische Unterrichtsmethoden, welche die BBF unterstützen?“, „Wendest du in deinem Unterricht solche Unterrichtsmethoden regelmässig an und welche haben sich bewährt?“ Zudem wurde unter Punkt 17 im Fragebogen A nach der Sicherung der Qualität in der eigenen Unterrichtsentwicklung gefragt.

13.2.1 Spezifische Unterrichtsmethoden der BBF

Die Lehrpersonen kennen zu 67% verschiedene Unterrichtsformen. Folgende Methoden wurden erwähnt: Planarbeit, Werkstätte, Lernumgebung, Projekte, Freiarbeit, Expertenkind, Wochenplan, Vertragsarbeit, Klassenrat und Wocheneinstiegsrunde, offener Unterricht, Freie Tätigkeit, Lernspiele, Computerspiele, innere Differenzierung, persönliches Coaching.

Wenn man sie nach der Regelmässigkeit der Durchführung solcher Methoden fragt, wenden 54% solche Methoden bereits an und folgende haben sich im Unterricht bewährt:

Postenarbeit, Freiarbeit, Werkstätte, Planarbeit, Wochenheft, Wocheneinstiegskreis, Klassenrat, Freie Tätigkeit, Niveaugruppen, Peerteaching, Vortragsarbeit, Themenplakate, Bereitstellen von Zusatzmaterial.

Konkrete Unterrichtsformen für die Begabungsförderung an der Schule Sins kennen die Lehrpersonen aber zu 64% nicht.

13.2.2 Auswertung der BBF – Methodik/Didaktik

Durch die Auswertung des Fragebogens A in der Kategorie „Methodik/Didaktik“ kann nun von Folgendem ausgegangen werden:

- Innere und äussere Differenzierung sowie Enrichment kennen nur gerade 21%, was in der Grafik unten ersichtlich ist
- 54% der Lehrpersonen wenden BBF-Methoden regelmässig an
- Konkrete Unterrichtsformen für die BBF an der Schule Sins kennen sie zu 64% nicht
- 40% der Kindergarten- und Primarlehrpersonen machen nichts für die Qualitätssicherung der BBF
- 23% der Fachpersonen nutzen die Reflexion für die Qualitätssicherung

Nachfolgend werden die einzelnen Punkte genauer erläutert.

13.2.3 Kenntnisse über innere und äussere Differenzierung und Enrichment der Lehrperson

Abbildung 21: Kenntnisse über innere und äussere Differenzierung sowie Enrichment

Mit „Ja“ zu 21% meinen die Lehrpersonen, sie kennen diese Wörter. Mit 46% Prozent „Nein“, kenne ich nicht, zeigen die Lehrpersonen, dass ihr BBF-Wissen noch nicht dem heutigen Stand der Begabungsförderung angepasst ist. Unsicherheiten in diesem Wissen haben 28% der Lehrpersonen.

Diesem grundlegenden Wissensdefizit der BBF wurde in der 1. Pädagogischen Sitzung durch einen theoretischen Input und durch Abgabe von theoretischen Unterlagen entgegengewirkt, damit ein Lernen am gemeinsamen Gegenstand möglich wird.

13.2.4 BBF-Methodenanwendung in der eigenen Klasse

Abbildung 22: Anwendung der BBF-Methoden in der eigenen Klasse

Wie auch unter Punkt 5.3.1 beschrieben ist, kennen die Lehrpersonen schon viele verschiedene Möglichkeiten für die BBF. Regelmässige Anwendungen solcher Methoden finden bei 67% der Lehrpersonen bereits statt.

13.2.5 Konkrete Unterrichtsformen der BBF an der Schule Sins

Durch die Frage 7 im Fragebogen A „Kennst du spezifische Unterrichtsmethoden, welche die Begabungs- und Begabtenförderung unterstützen?“ wurde gut sichtbar, dass die Lehrpersonen schon viele Methoden kennen und mit 54% bereits im eigenen Unterricht anwenden. Methoden

wie Kooperatives Lernen, Werkstattunterricht, Planarbeit usw. haben darum im Moment keine Priorität für eine Weiterbildung. Konkrete Unterrichtsformen an der Schule Sins kennen die Lehrpersonen aber zu 64% nicht. Aus diesem Grund wurde an der 2. Pädagogischen Sitzung die IIM-Interesseforschung und die Schachtelmethode der Gardner Intelligenzen vorgestellt. Diese Methoden sind praxisnah, konkret, einfach durchzuführen und auf alle Schulstufen gut anzupassen, was auch die Lehrpersonen als Wunsch immer wieder in den Fragebogen und auch in Gesprächen geäußert haben. Eine Primarlehrperson, welche die Interesseforschung bereits seit mehreren Jahren in der eigenen Klasse durchführt, hat diese Methode den Lehrpersonen in Sins nähergebracht. Die Förderung der Intelligenzen nach Gardner mit der „Schachtelmethode“ wird seit zwei Jahren in einer Grundschule in Zürich erprobt und als sehr gut befunden. Durch eine Hospitation konnte ich diese Methode kennen lernen und so sehr praxisnah den Lehrpersonen in Sins weitervermitteln. Die Nützlichkeit dieser Methoden für die Lehrpersonen konnte mit der Frage 5 im Fragebogen C zu 21% als sehr nützlich und zu 70% als nützlich beantwortet werden.

13.2.6 BBF-Methoden

IIM-Interesseforschung	Förderung der Intelligenzen nach Gardner mit der „Schachtelmethode“	

Abbildung 23: IIM-Interesseforschung

Abbildung 24: Schachtelmethode (I)

Abbildung 25: Schachtelmethode (II)

13.2.7 Qualitätssicherung im Unterricht

Nach Meyers Gütekriterien (siehe Anhang) ist es wichtig, dass die Qualität in der eigenen Unterrichtsentwicklung gesichert wird. Durch die Frage 16 im Fragebogen A wurde jedoch ersichtlich, dass die Kindergarten- und Primarlehrpersonen zu fast 40% gar nichts machen (siehe auch unter Punkt 5.2.1). Diese Feststellung regt zum Nachdenken an. Könnte evtl. ein für die Schule angepasstes Konzept als Leitfaden dienen, wie die Begabungs- und Begabtenförderung in der Klasse gelebt und wie eigene Qualitätsentwicklung im Unterricht gesichert werden kann? In der Frage 4 des Abschlussfragebogens C, wurde deshalb nachgefragt, ob die Lehrpersonen ein angepasstes BBF-Konzept wünschen, welches die Förderangebote der Schule umschreibt.

13.2.8 Wunsch-BBF-Konzept

Abbildung 26: Wunsch-BBF-Konzept

Unter „Sonstiges“ wurden folgende Aussagen zusätzlich hineingeschrieben:

- Wenn es nicht zu sture Vorschriften gibt
- Es muss umsetzbar sein
- Ein Konzept ist sicher dann sinnvoll, wenn auch danach gearbeitet wird. Haben wir genügend Ressourcen?
- Das Konzept soll nicht „versanden“!
- Das Konzept muss für uns als Team einfach, umsetzbar und nützlich sein.

Mit 95% aller Lehrpersonen begrüsst das Team Sins ein Konzept für die Begabungs- und Begabtenförderung. Bedenken für die flächendeckende Einhaltung des Konzeptes werden im Bereich „Sonstiges“ bereits angesprochen.

13.2.9 Interpretation

Da die IIM-Interesseforschung von einer Primarlehrperson vorgestellt wurde, konnten die Lehrpersonen einen guten Bezug zur eigenen Praxis entdecken. Bei Fragen konnte die „Dozentin“ aus der eigenen Praxis antworten, was von Seiten der Lehrpersonen sehr geschätzt wurde. Auch die „Schachtelmethode“ konnte durch Power-Point und den Hospitationsbericht einfach und praxisnah gut erklärt werden. In der Auswertung wurde ersichtlich, dass für die BBF-Qualitätssicherung noch Förderpotenzial vorhanden ist. Der erste Schritt liegt nun darin, dass sich die Lehrpersonen bewusst werden, wie wichtig Reflexion ist. Das weitere Vorgehen von Reflexionsmöglichkeiten (z.B. Kriterienkatalog) muss aber in einem schulhausinternen Konzept verbindlich festgehalten werden, was auch als Massnahmenvorschlag im Merkblatt zum Arbeitspapier „Begabungsförderung“ – Auswirkung auf eine lokale Schuleinheit auf Seite 2 beschrieben wird und als Aufgabe der lokalen Schuleinheit gesehen wird.

13.2.10 Bedeutung

Wenn eine Weiterbildung für den Lernenden Sinn ergibt, besteht eine grössere Chance, dass er freiwillig daran teilnehmen möchte. Die Vernetzung „aus der Praxis für die Praxis“ ist für die Lehrpersonen sehr motivierend und regt zum Ausprobieren an. Der Nutzen wurde festgestellt. Ein schulhauseigenes Konzept gibt allen Lehrpersonen einen klaren Überblick über Förderangebote und zeigt Wege auf für eine optimale Qualitätsentwicklung im eigenen Unterricht, aber auch als gesamte Schuleinheit.

13.2.11 Sinn

Einen Sinn in seiner eigenen Arbeit zu sehen, ist sehr wichtig und von zentraler Bedeutung, was auch in den Begabungsmodellen unter Punkt 8 immer wieder beschrieben wird. Trotzdem sind klare Struktur (Konzept) und Methodentraining (Weiterbildungen) wichtige Werkzeuge der täglichen Arbeit.

13.2.12 Beantwortung der Hypothese 2

Konkrete BBF-Möglichkeiten, mit praktischen Beispielen aus dem Umfeld, motivieren die Lehrpersonen zur Umsetzung.

Dass konkrete BBF-Möglichkeiten zur Umsetzung im eigenen Unterricht interessieren und motivieren, zeigt die gute Teilnehmerzahl an der 2. Pädagogischen Sitzung mit 63%. Zudem ist erfreulich und im Forschungstagebuch festgehalten, dass schon zwei Primarlehrpersonen und 3 Kindergartenlehrpersonen in ihrem Unterricht bereits die IIM-Interessenforschung praktisch umsetzen. Auch die Förderung der Intelligenzen nach Gardner mit der „Schachtelmethode“ wird sowohl in einem Kindergarten wie in der Einführungsklasse durchgeführt. Die Nützlichkeit dieser Methoden für die Lehrpersonen wurde auch in der Frage 5 im Fragebogen C zu 21% als sehr nützlich und zu 70% als nützlich beantwortet.

13.2.13 Beantwortung der Hypothese 3

Wenn Reflexionsmöglichkeiten für die Qualitätsentwicklung im eigenen Unterricht in einem Konzept verankert sind, wird den Lehrpersonen diese wichtige Art von Sicherung der eigenen Unterrichtsentwicklung bewusster und unterstützt das regelmässige Reflektieren und somit auch die Begabungs- und Begabtenförderung.

Die Lehrpersonen machen bis jetzt bis zu 40% nichts für die Sicherung der eigenen Unterrichtsentwicklung. Dass nur gerade 20% mit dieser Situation zufrieden sind, zeigt mir die Unsicherheit im Bereich der Qualitätsentwicklung. Ein Konzept könnte da sicher den nötigen Halt bieten. Denn um Vorgaben einzuhalten und diese auch adäquat erfüllen zu können, braucht es passende Weiterbildungen und Ressourcen, welche in einem Konzept beschrieben sind und für alle die gleichen Voraussetzungen bieten. Da aber noch kein Konzept besteht, kann ich diese Hypothese nur schwer beantworten. Jedoch zeigt die Auswertung, dass die Lehrpersonen ein

Konzept wünschen, das heisst, sie suchen den „Wegweiser“, wie die Begabungsförderung gelingen kann. Zu einem Gelingfaktor zähle ich auch die eigene Qualitätsentwicklung.

13.3 Auswertung der Kategorie „Zur eigenen Person“

Beantwortung der Teilfrage 4:

Ist eine positive, ganzheitliche Haltung und Grundeinstellung der Lehrperson zum Kind der Beginn der Begabungs- und Begabtenförderung?

Zuerst will ich herausfinden, was für eine Einstellung die Lehrpersonen gegenüber der BBF haben und wie sie diese bei sich und in ihrem Umfeld wahrnehmen. Mit der Frage 6 im Fragebogen A möchte ich wissen, ob die Begabungsförderung an der integrativen Schule Sins auf oder unter geht¹². Es antworten 85% der Lehrpersonen, dass sie der Meinung sind, dass sie unter geht. Folgende Punkte wurden als Begründung genannt:

- Zu wenig Zeit, es braucht mehr Ressourcen
- Allgemein zu viel Arbeit, Fokus liegt auf den Schwächeren
- Keine Angebote ausserhalb der Schule, es gibt kein Konzept
- Gewicht liegt fast vollständig auf SHP
- Die Schere ist riesig, viele Defizite sind aufzuarbeiten, es bleibt kaum Zeit für andere Sachen

Aus den Begründungen, warum die Begabungs- und Begabtenförderung an der Schule Sins ihren Platz im Regelunterricht nicht gefunden hat, wird ersichtlich, dass Zeitressourcen fehlen, und die Überlastung der Lehrpersonen wird sichtbar. Die Suche nach Richtlinien (Konzept), die einem helfen, die eigene Arbeit optimal zu strukturieren, wird erwähnt. Mit keinem Wort wird aber die Notwendigkeit der Begabungs- und Begabtenförderung in Frage gestellt, was eine eher grundlegend offene Haltung bei den Lehrpersonen zeigt. Trotzdem spürt man die Unsicherheit, wie man die Begabungsförderung im Schulalltag integrieren kann.

Auf die Frage 2 im Fragebogen A „Die ‚Begabungs- und Begabtenförderung‘ gehört zu unserem Lehrauftrag. Wenn du das hörst, was kommen dir spontan für Gedanken?“ sind folgende Aussagen gemacht worden:

¹² Mit „auf oder unter“ ist gemeint, ob die Begabungsförderung bereits begonnen hat und sich am entwickeln ist und im Gegensatz, ob sie gar nicht besteht oder sich langsam zurückzieht.

13.3.1 Gedanken zum Lehrauftrag der Begabungs- und Begabtenförderung

Abbildung 27: Gedanken zum Lehrauftrag der Begabungs- und Begabtenförderung

Nur 15% der Lehrpersonen reagierten auf die obgenannte Fragestellung mit einer positiven Gedankenformulierung. Die anderen Aussagen wie „Überforderung“, „zu wenig Ressourcen“ und „mehr Arbeit“ sind Gedanken, welche die Lehrpersonen beschäftigen und für sie belastend sind. Die Unsicherheit und Belastung, diesem BBF-Lehrauftrag vom Kanton gerecht zu werden, ist bei den Lehrpersonen spürbar. Dadurch werden die Individualbedürfnisse und die Selbstverwirklichung der Lehrperson nicht adäquat anerkannt und unterstützt, was aber in der Bedürfnishierarchie von Maslow (siehe auch unter Punkt 4.1) als wichtiger Bestandteil dargestellt wird, um sich optimal entfalten zu können.

Aus diesem Grund suchte ich nach Möglichkeiten, den Individualbedürfnissen und der Selbstverwirklichung der Lehrpersonen gerecht zu werden, und möchte nach der ersten Bedarfserfüllungszeit im Fragebogen B bei der Frage 3 wissen, was sie bis jetzt vermisst haben. Folgende Aussagen wurden gemacht:

13.3.2 Was wurde bis jetzt vermisst?

Abbildung 28: Was wurde bis jetzt vermisst?

Bei der Zwischenevaluation im Januar 2015 haben 57% der Lehrpersonen mit „nichts“ auf die Frage geantwortet, was sie bis jetzt vermisst haben. Einerseits kann dies darauf hinweisen, dass ich mit der Bedarfserfüllung bei den Lehrpersonen auf dem richtigen Weg bin und andererseits könnte es auch darauf hinweisen, dass sie noch nicht so recht wissen, was sie vermissen. Vielleicht sind auch ihre Überlegungen noch nicht so weit.

Nachfolgend werden nun die bereits erkannten Bedürfnisse mit ersten Lösungsversuchen dargestellt:

9% der Lehrpersonen haben den Wunsch nach mehr Platz und Raum.

→ Dieser Wunsch ist klar anerkannt, da seit dem Sommer 2014 die 6. Klasse auch in unserem Schulhaus ihren Platz bekommen hat. Durch die Vergrößerung des Schulhauses kann diesem Wunsch entsprochen werden. Erste Planungen sind bereits gemacht.

17% der Lehrpersonen haben den Wunsch nach Material und Ressourcen für die Schüler zur individuellen Förderung.

→ Mit 40 Laptops von einer Grossfirma konnte zwischen August und Dezember 2014 dieser Wunsch in einer ersten Phase erfüllt werden.

17% der Lehrpersonen haben den Wunsch nach klassenübergreifenden Projekten.

→ Mit der Lesung von Carlo Meier und dem Lesekaffee für die ganze Kindergarten- und Primarschule konnten erste Schritte in diese Richtung gemacht werden.

Unter Punkt 5.3.6 erwähnen 26% der Lehrpersonen, dass mit der bewussten BBF die „Angst“ vor der Mehrarbeit wächst.

Mit folgenden Inputs wurden den Lehrpersonen erste Entlastungsmöglichkeiten anhand von praktischen, konkreten Beispielen aufgezeigt:

- Lesebücherkisten für die Klassen
- Pausenbibliotheken auf den Schulhausstockwerken
- Weiterbildungen der IIM-Interesseforschungsmethode
- Förderung der Intelligenzen nach Gardner
- Infoecke für die Lehrer mit Wissensbüchern, Ideen und Tipps zur praktischen Umsetzung

Da der Schulalltag nicht immer ganz einfach zu gestalten ist, wollte ich mit der Frage 10 im Fragebogen B herausfinden, ob evtl. eine Supervision oder Resilienz-Förderung/Burnout-Vorsorge von Nutzen sein könnte.

13.3.3 Zufriedenheit im Schulalltag

Abbildung 29: Zufriedenheit im Schulalltag

Folgende Möglichkeiten würden den Lehrpersonen zusätzlich helfen, den Schulalltag zu erleichtern:

1. Supervision
2. Mehr Wertschätzung und Unterstützung
3. Infos zur Abklärung
4. Resilienzförderung
5. Angebote für klassenübergreifende Projekte
6. Solche Weiterbildungskurse wie die zwei Pädagogischen Sitzungen zum Thema BBF

Die Lehrpersonen sind zu 91% mit ihrem Schulalltag zufrieden. Dieser hohe Prozentsatz, welcher trotz der grossen Bedenken in der BBF wie „mehr Arbeit“, „zu wenig Ressourcen“, „zu wenig Platz“ zustandekommt, zeigt eine positive Arbeitsgrundhaltung als Lehrpersonen, was in der Bedürfnishierarchie von Maslow als wichtiger Baustein gilt. Bei den nachfolgend gemachten Angeboten wird der positive Nutzen für die Umsetzung der BBF im Regelklassenunterricht gut ersichtlich.

13.3.4 Auswertung der Interesseangebote (Lesung, Lesekaffee)

Abbildung 30: Auswertung der Interesseangebote

Interesseangebote für die ganze Schule (Lesung, Lesekaffee, Wettbewerbe, Sportevents usw.), welche als Klasse freiwillig besucht werden können, finden die Lehrpersonen mit 63% sehr gut. Unter „Sonstiges“ möchte eine Person lieber Angebote innerhalb der Klasse.

13.3.5 Nutzen BBF-Infogestell

Abbildung 31: Nutzen BBF-Infogestell

Auch den Nutzen des Informationsgestells mit Büchern, Ideen und Tipps für die BBF finden die Lehrpersonen mit 51% sehr gut und mit 49% gut.

Im Abschlussfragebogen C bei der Frage 2 wurde nachgefragt, wie jetzt die momentane Haltung gegenüber der BBF ist. Fast flächendeckend wurde sie als **offen** beschrieben, wie in folgender Abbildung dargestellt.

13.3.6 Momentane Haltung der LP gegenüber der BBF

Abbildung 32: Momentane Haltung der LP gegenüber der BBF

Die offene Haltung wird mit 88%-100% bejaht.

Wenn man noch zusätzlich fragt, ob die BBF-Inputs in diesem Jahr zur eigenen Haltung beigetragen haben, sagen 16% „ja sehr“ und 63% „ja ein wenig“.

13.3.7 Nutzen der BBF-Inputs zur eigenen Haltungsänderung

Abbildung 33: Nutzen der BBF-Inputs zur eigenen Haltungsänderung

Unter Sonstiges wurden folgende Aussagen gemacht:

- Es wurde mir bewusster
- Bin leider in einer Aussenschule tätig und konnte wenig profitieren
- Ich war schon immer positiv eingestellt
- Haltung war schon immer offen
- Ich denke, bei der BBF muss unbedingt eine gute umsetzbare Verknüpfung mit dem Unterricht stattfinden

Die Haltung der Lehrpersonen gegenüber der BBF ist in diesem Schuljahr mit 16% sehr und mit 63% ein wenig gewachsen. In den Aussagen unter „Sonstiges“ wurde erwähnt, dass ihre Haltung schon vorher offen war. Auch die zwingende Verknüpfung von BBF und dem täglichen Unterricht wurde erwähnt. Dass die Aussenschulen vom Entwicklungsprojekt nur wenig profitieren konnten, hat mit den entfernten Schulräumen zu tun. Dies muss unbedingt in der weiteren Planung berücksichtigt werden.

Die allgemeine offene Haltung zeigt auch die Motivation der Lehrpersonen, sich für das Thema BBF einzusetzen.

13.4 Interpretation

Die offene Haltung der Lehrpersonen zeigt die so wichtige positive Einstellung zur Schule und gegenüber den Kindern. Denn gerade diese Einstellung brauchen auch die Kinder, damit Leistung und Lernerfolg entstehen kann.

Dass aber diese Haltung durch die Entwicklungsarbeit einer Arbeitskollegin sich noch vergrößert hat, zeigt auch die Offenheit zur Sache, dem Team und der einzelnen Person gegenüber. Es zeigt aber auch, dass es einen „Motor“ braucht, um in Fahrt zu kommen.

Die wachsende offene Haltung der BBF gegenüber zeigte sich in dieser Entwicklungszeit immer wieder neu durch verschiedene kleine Projekte in den Klassen und im Schulhaus. Den Lehrpersonen wurde bewusst, was sie schon machen, und sie probierten auch Neues aus. Die Unterfrage 4 „Ist eine positive, ganzheitliche Haltung und Grundeinstellung der Lehrperson zum Kind

der Beginn der Begabungs- und Begabtenförderung?“ kann somit mit einem eindeutigen JA beantwortet werden.

13.5 Bedeutung

Die wachsende, offene Haltung der Lehrpersonen wurde in der Zeit von August 2014 bis Mai 2015 wie folgt beobachtet:

Auf der Ebene Schulpflege/Schulleitung

- Durchführung einer Ist-Standanalyse der Integrativen Schule Sins
- Durchführung einer Ist-Standanalyse der integrativen Heilpädagogik
- Teilnahme an der Präsentation der Ergebnisse aus dem Fragebogen A
- Unterstützung durch die Schulleitung für zwei Pädagogische Sitzungen
- Anerkennung der Schulhausleitung für die organisierten BBF-Möglichkeiten

Auf der Ebene Hauswart und Reinigungspersonal

- Unterstützung und Mithilfe bei der Organisation von Projekten
- Unterstützung das Lesekaffees trotz Mehraufwand der Reinigungsarbeiten
- Zeigt stets Interesse an der BBF

Auf der Ebene Schulsozialarbeit

- Zeigt Interesse an der BBF
- Bietet Unterstützung für BBF-Projekte an

Auf der Ebene Lehrperson

- Benützung der Informationsecke in der Lehrersammlung
- Ausleihen von Wissensbüchern
- Ausleihen von LISSA-Preis¹³-DVDs
- Nutzung einer Beratung bei Fragen der Elternarbeit mit Begabten
- Nutzung einer Beratung bei Fragen in der musikalischen Begabung
- Vermehrte Gespräche über die BBF
- Kennenlernen der IIM-Interesseforschungsmethode
- Kennenlernen der Intelligenzen nach Gardner

Auf der Ebene Kindergarten

- Selbstorganisierte Weiterbildung im Bereich „Kreative Intelligenz“
- Lernumgebung nach den Gardner-Intelligenzen
- „Schachtelmethode“ nach den Intelligenzen nach Gardner
- Einführung der IIM-Interesseforschung auf Kindergartenstufen

¹³ Stiftung für hochbegabte Kinder

- Interessemorgen WWF
- Interessetag ZOO
- Interessetag Schloss
- Reflexionsmöglichkeiten erweitert
- Stufenübergreifendes Thema mit der Unterstufe
- Austauschen von Materialien
- Bilder Ausstellung im Schulhaus eines malbegabten Kindes
- Musikgestell für das selbständige Ausprobieren von Musikinstrumenten

Auf der Ebene Unterstufe

- Vortragstechnik von Versen und Geschichten erweitern und dies einem Publikum vortragen
- Lesebücherkisten für die eigene Klasse
- Projekt: Jonglieren
- Nutzung von Tischspielen für die Begabungsförderung
- Reflexionsmöglichkeiten erweitert
- Regelmässige Reflexion
- Änderung der Schulzimmergestaltung

Auf der Ebene Mittelstufe

- Projekt Klassenzimmergestaltung
- Sofa für Pausenbibliothek
- Rege Benutzung der Pausenbibliothek auf den Schulhausstockwerken
- Anmeldung eines Kindes für den Litera-Wettbewerb
- Bildung einer Top-Mathematikgruppe
- Bildung einer Interessengruppe für Elektronik
- Projekt der SHP in einer 4. Klasse zu den Intelligenzen nach Gardner
- Känguruwettbewerb

Auf der Ebene ganze Schule

- Rege Benützung des Lesekaffees
- Stellwand mit Möglichkeiten zur eigenen Weiterbildung für die Schüler bereitgestellt
- Öffentlicher Zeichnungswettbewerb an die Kinder verteilt
- Möglichkeiten zum Besuch der Musikstunden während der Schulzeiten bieten
- Grosse Teilnahme an der Lesung von Carlo Meier
- Wertschätzung der BBF-Arbeit im Team
- Vermehrte Visualisierung von Gewinnern mit Fotos an der Schulhauseingangstüre (z.B. Musikwettbewerb, Grümpelturnier, Schnellster Sinsler, siehe auch Anhang)

13.6 Sinn

Eine offene Haltung gegenüber der BBF heisst den Sinn erkennen und sich fürs Unbekannte öffnen. Diese Offenheit ist der Grundstein, auf dem aufgebaut werden kann, was dem Begabungsmodell von Renzulli (1978) unter Engagement (Aufgabenzuwendung) zugeordnet werden kann.

13.7 Beantwortung der Hypothese 4

Wenn die Lehrperson eine positive Einstellung und Haltung gegenüber begabten Schülerinnen und Schülern entwickeln kann, ist das bereits der Beginn der „Integrativen Begabungs- und Begabtenförderung“

Die Auswertungen unter Punkt 8.3.7 haben gezeigt, dass die Begabungs- und Begabtenförderung in der Schule mit einer positiven Haltung der Lehrperson beginnt.

Denn „offen sein“ für das, was ist, gibt Platz und Interesse sowie Neugier für das, was daraus entstehen kann. Die meisten Lehrpersonen wurden immer motivierter, neugieriger und bekamen Mut, Ideen selber zu entwickeln oder Inputs umzusetzen. Die Hypothese 4 kann bestätigt werden.

14. Wegweiser

Durch die Entwicklungsarbeit konnte festgestellt werden, was die Lehrpersonen brauchen, damit die BBF in ihrer Klasse, in ihrem integrativen Setting beginnen kann. Aus der Zusammenfassung der Erkenntnisse wurde der nachfolgende Wegweiser erstellt.

Quelle: www.canstockphoto.ch

BBF-Konzept Erarbeitung	→ Wunsch der Lehrpersonen: Konzept darf aber nicht versanden und muss umsetzbar sein
Arbeitsgruppe BBF-Konzept	→ Lehrpersonen möchten mitarbeiten
Arbeitsaufwand	→ Mehrarbeit muss sich in Grenzen halten
Fehlende Platzressourcen	→ Es muss dem grosse Beachtung geschenkt werden
Fehlende Materialressourcen	→ Es muss dem grosse Beachtung geschenkt werden
Wertekultur beachten	→ Kultur der Anerkennung und Wertschätzung pflegen und intensivieren
BBF-Weiterbildungen	→ Sie sollen konkret und praktisch umsetzbar sein
Stufenübergreifende Projekte	→ Die Lehrpersonen befürworten dies mit 86%
Sogenannte „Sternstunden“ im Stundenplan	→ 63% der Lehrpersonen möchten dies regelmässig fest im Stundenplan verankern
Interesseangebote für die ganze Schule an den freiwillig teilgenommen werden kann	→ 63% der Lehrpersonen finden das sehr gut und 33% gut
BBF-Gestell in der Lehrersammlung	→ Ein Informationsgestell mit Büchern, Spielen, Materialien und Inputs für die BBF finden 51% sehr gut und 49% gut
Stufenübergreifendes Portfolio	→ Prinzipiell finden es 91% der Lehrpersonen gut
Begabungsatelier (projektmässig) für besonders begabte Kinder	→ 42% der Lehrpersonen finden dies sehr gut und 46% gut
Begabungsatelier (projektmässig) für alle Kinder	→ 49% der Lehrpersonen finden das sehr gut und 49% gut
Projekttag für die BBF	→ 98% der Lehrpersonen können die Projekttag unterstützen
BBF-Schulhausinterne Anlaufstelle	→ 44% der Lehrpersonen finden eine Anlaufstelle sehr gut und 47% gut
Regelmässiger Teamaustausch für die BBF	→ Die Lehrpersonen finden den Austausch sehr wichtig; Besprechungszeit soll in eine bestehende Sitzungszeit integrieren werden (z.B. am Schluss einer Teamsitzung).

Um ein für die Schule angepasstes Konzept zu erarbeiten, soll dieser Wegweiser die Richtung anzeigen.

15. Beantwortung der Entwicklungsfrage

Zwar ist die BBF in den kantonalen Richtlinien festgelegt. Auch eine kantonale Handreichung ist vorhanden. Trotzdem bereitet es den Lehrpersonen Mühe, ihren Unterricht danach zu planen und umzusetzen. Aus diesem Grund wollte ich herausfinden, was die Lehrpersonen brauchen, damit die BBF in ihrer Klasse beginnen kann. Nachfolgend die Auswertung und die zusammenfassenden Erkenntnisse der vorliegenden Arbeit.

Auswertung meiner Entwicklungsarbeit:

Wenn die Lehrpersonen eine positive Einstellung und Haltung gegenüber begabten Schülerinnen und Schülern entwickeln können, ist das bereits der Beginn der „Begabungs- und Begabtenförderung“. Eine solche positive Haltung muss aber wachsen. Dies ist nur möglich, wenn die einzelne Lehrperson ihre Individualbedürfnisse stillen kann und ihr ein Platz zur Selbstverwirklichung zugestanden wird. Dafür braucht es von der Schulpflege und Schulleitung Wertschätzung für die getane Arbeit, Lob für Ideen und Aktivitäten und Anerkennung für geleistete Arbeit. Aber auch ein offenes Ohr und die Energie, den Schulalltag der Lehrpersonen bewusst wahrzunehmen. Erst dann kann sich die Person öffnen und mitteilen, was sie braucht, um weiterzukommen. Wenn dann der Sinn z.B. für eine Weiterbildung erkannt ist, werden sie diesen Schritt nach Möglichkeit auch machen. Konkrete BBF-Möglichkeiten mit praktischen Beispielen aus dem Umfeld motivieren die Lehrpersonen zur Umsetzung. „Aus der Praxis für die Praxis“ zeigt die wirkliche, erprobte Möglichkeit, etwas in Angriff zu nehmen. Dies macht Mut, es auch zu probieren. Den BBF-Weg aber Schritt für Schritt alleine zu gehen, ist für die Lehrpersonen schwer und das Ziel weit und unbekannt. Viele Fragen sind vorhanden und die Antworten sind nirgends aufgeschrieben. Die Unsicherheit wurde in der schriftlichen Befragung immer wieder spürbar. Einerseits suchen die Lehrpersonen einen Halt durch ein angepasstes Konzept, damit geklärt ist, wie BBF an der Schule Sins gelebt werden soll, und andererseits möchten sie auch Unterstützung vom, im und mit dem Team.

16. Zusammenfassung der Erkenntnisse

Um den BBF-Richtlinien des Kantons gerecht zu werden, braucht es Lehrpersonen mit einer offenen Haltung und eine Schulpflege und Schulleitung, welche achtsam mit den Individualbedürfnissen und der Selbstverwirklichung der Lehrpersonen umgeht. Das gewünschte Konzept soll die Richtung und das Ziel der BBF im integrativen Schulalltag in Sins definieren – ein Wegweiser, damit alle Lehrpersonen trotz ihren verschiedenen Wegen und ihrer unterschiedlichen Bedürfnisse das gemeinsame Ziel der Schule nicht aus den Augen verlieren.

Wenn zusätzlich Reflexionsmöglichkeiten für die Qualitätsentwicklung im eigenen Unterricht in einem Konzept verankert sind, wird den Lehrpersonen diese wichtige Art von Sicherung der eigenen Unterrichtsentwicklung bewusster und unterstützt so das regelmässige Reflektieren, was wiederum der Person selber, aber auch den Kindern und dem Team von grossem Nutzen sein kann.

16.1 Zusammenfassung unter Bezug der Literatur

Eine positive Grundhaltung zum Thema BBF ist eine Grundvoraussetzung für einen erfolgreichen Umgang mit Heterogenität. Durch die Entwicklungsarbeit hat sich die Haltung der Lehrpersonen positiv verändert. Zusätzlich konnten didaktische und methodische Kompetenzen der Lehrpersonen gefördert, aber auch das Knowhow und das Material der Lehrpersonen gewürdigt, geschätzt und für die Weitergabe im Team als Ressource eingesetzt werden. Der Anerkennung und dem Austausch der Ressourcen und Ideen sowie den verschiedenen Meinungen konnte an den Sitzungen Raum gegeben werden, was nach Rogers (1994) der Stärkung der eigenen Person zugutekommt und sich wiederum positiv auf den Unterricht und das Schulklima auswirken kann. Der Wunsch für ein Konzept wurde fast flächendeckend geäussert, der Sinn einer solchen Schriftlichkeit wurde vom Team anerkannt. Ein gemeinsames Ziel ist entstanden, was auch durch die Beachtung der Maslowschen Bedürfnishierarchie jeder Lehrperson möglich gemacht wurde.

16.2 Zusammenfassung hinsichtlich der Hauptfragestellung

„Was brauchen die Lehrpersonen an der Schule Sins, damit die Begabungs- und Begabtenförderung in der Klasse, im integrativen Unterricht beginnen kann?“

Zusammenfassend wurde ersichtlich, dass die grundlegende Haltung der Lehrpersonen gegenüber der BBF offen ist. Trotzdem ist eine grosse Unsicherheit spürbar. Sie haben Angst vor der Mehrarbeit, es fehlt ihnen an Ressourcen, Material und Wissen im Bereich der BBF. Sie wünschen sich als Stütze zu 95% ein Konzept, einen Wegweiser zum gemeinsamen Ziel für die Schule Sins. Darin soll beschrieben sein, wie die BBF im täglichen Unterricht umzusetzen ist. Es ist ihnen wichtig, dass das Konzept aber nicht „versandet“, es nicht zu sture Vorschriften

gibt, es umsetzbar ist und dass alle danach arbeiten. Es soll vor allem als Richtlinie für das Team gelten. Zudem soll die BBF-Methodik/Didaktik konkret und praxisbezogen sein. Die Mehrarbeit muss sich in Grenzen halten und bestehende Ressourcen sollen genützt werden. Ein regelmässiger Teamaustausch wird gewünscht, jedoch soll dieser integriert in eine schon bestehende Sitzungszeit sein. Für sie denkbar wäre eine Zeitsequenz an den Teamsitzungen, um den Erfahrungsaustausch zu gewährleisten und damit die Aussenschulen so auch davon profitieren können. Stufenübergreifende Projekte werden geschätzt und sollen im Konzept festgehalten werden. Auch Interesseangebote für die ganze Schule wie z.B. Lesekaffee, Lesung, Berufsvorstellung, Wettbewerbe, Ausflüge und das BBF-Gestell in der Sammlung wurden gut bis sehr gut und als nützlich empfunden. Eine schulhausinterne BBF-Anlaufstelle wurde mit 44% als sehr gut und mit 47% als gut eingestuft.

16.3 Bedeutung der Ergebnisse

Dieser gemeinsame Wunsch nach einem Konzept zeigt, dass die Lehrpersonen einerseits offen sind, BBF zu leben, sie aber einen Wegweiser dazu brauchen, um sich nicht zu verlieren und zu überfordern oder es im Gegensatz gar nicht zu machen. Die Aussage, dass sie nicht wollen, dass das Konzept „versandet“, zeigt eindrücklich die grosse Akzeptanz dieser Unterrichtsentwicklung. Der Angst der Lehrpersonen vor der Mehrarbeit muss aber Beachtung geschenkt werden, was auch im Merkblatt zum Arbeitspapier „Begabtenförderung – Auswirkung auf eine lokale Schuleinheit“ als wichtiger, zentraler Punkt angesehen wird (siehe auch unter Punkt 2.8).

Aus diesem Grund möchte ich nochmals diesem Ausschnitt Platz geben, um die Bedeutung der Ereignisse dieser Entwicklungsarbeit zu unterstreichen.

Der Anspruch der Begabungsförderung hat eine hohe Bedeutsamkeit und gehört zum allgemeinen Auftrag der Volksschule. Aus diesem Grund ist die Realisierung einer systematischen und umfassenden Begabungsförderung mit Behutsamkeit und Nachhaltigkeit an die Lehrerschaft zu tragen. Wann immer möglich soll das Anliegen im Sinne einer Gesamtschulentwicklung formuliert werden. Es ist im Speziellen darauf zu achten, dass im Zusammenhang mit der Realisierung in grosszügigen Zeiteinheiten zu rechnen ist, damit eine zusätzliche Belastung vermieden werden kann. Die Grösse, Infrastruktur und die Lehrerschaft eines Schulhauses bestimmen die konzeptionelle Form der Begabungsförderung, **denn nur was im Team erarbeitet wird, wird vom Team getragen!**

16.4 Bezug zu Erfahrungen und anderen Datenquellen

Der letzte Satz im obengenannten Auszug „nur was im Team erarbeitet wird, wird vom Team getragen“ ist für die weitere Entwicklung der BBF an der Schule Sins von grosser Wichtigkeit. Spielt doch die Sinnhaftigkeit einer Arbeit eine grosse Rolle. Die Sinnerfüllung im Beruf ist unerlässlich für Engagement am Arbeitsplatz. Und dieses Engagement braucht es für die BBF, was

auch im Begabungsmodell von Renzulli (1978) klar definiert ist.

Nachfolgend eine relevante Ausführung zum Thema Sinnerfüllung im Beruf von Roth (2013):

Sinnerfüllung im Beruf ist unerlässlich für Engagement am Arbeitsplatz. Als wichtigste Sinnquelle hat sich die Bedeutsamkeit der Arbeitsaufgabe herausgestellt: Eine Tätigkeit ist dann sinnvoll, wenn sie positive Auswirkungen hat. Etwas zu schaffen, das für die Gesellschaft, die Umwelt oder andere Personen von Wert ist, wird als sinnstiftend erlebt. Dieses Sinnerleben ist dabei nicht nur Selbstzweck: Arbeit wird positiver erlebt und produktiver ausgeführt.

16.5 Folgerungen und Massnahmen

Durch die Entwicklungsarbeit wurde festgestellt, dass die Lehrpersonen ein für die Schule angepasstes BBF-Konzept wünschen. Der in dieser Arbeit entstandene Wegweiser soll als Richtlinie für die Erstellung des Konzeptes dienen. Aus diesem Grund wird im Schuljahr 2015/16 eine Arbeitsgruppe gebildet, welche aus einem stufenübergreifenden Team inklusive Schulleitung besteht. Dass Lehrpersonen vom eigenen Team in der Arbeitsgruppe mitmachen, erhöht die Bedeutsamkeit des Konzeptes, **denn nur was im Team erarbeitet wird, wird vom Team getragen!** (vgl. begabungsfoerderung.ch, n.d.)

.

17. Diskussion der Ergebnisse

Lehrpersonen können ihre Bedürfnisse sehr differenziert einschätzen und deklarieren. Durch die Auswertungen der Fragebogen wurde dies klar ersichtlich. Die Schule hat mit ihren Lehrpersonen ein grosses Potenzial an Wissen, Erfahrungen und Meinungen. Die Kunst ist es nun, dieses Potenzial wahrzunehmen, es zu aktivieren und zu öffnen im Hinblick auf das gewünschte gemeinsame Ziel: Ein angepasstes BBF-Konzept für die Kindergarten- und Primarschule Schule Sins. Die sehr gute Rücklaufquote der drei Fragebogen mit 70% im Durchschnitt zeigt das grosse Interesse und die Wichtigkeit der Lehrpersonen, ihre eigene Meinung kund zu tun.

Dass sich die Haltung durch die Bedarfserfüllung mehr geöffnet hat, ist sehr erfreulich. Könnten doch auch eine Übersättigung, falsche Inputs oder Vorschriften die eigene Haltung trotzdem nicht verändern oder gar ins Negative wandeln. Diese wachsende positive Haltung gegenüber der BBF konnte ich durch die Entwicklungszeit spüren. Die Arbeit lebte immer mehr von den Teilnehmern und ihrer Offenheit, mitzumachen, Neues zu probieren, Ideen selber zu entwickeln. Diese Aufgabe war nicht immer ganz leicht. Haben doch die Lehrpersonen in ihrer täglichen Arbeit an der Schule nicht immer genug Kapazität, sich auf Neues einzulassen. Die Suche nach entlastenden BBF-Möglichkeiten für die Lehrpersonen, welche aber nützlich für die Begabungsförderung sind und zusätzlich nichts oder nur wenig kosten durften, war sehr anstrengend und manchmal fühlte ich mich als Einzelkämpfer.

Als ich Urs Eisenbart¹⁴ persönlich eine Frage stellen durfte, fragte ich ihn, wie ich die Lehrpersonen zum Mitmachen animieren könnte. Daraufhin hat er mir Folgendes geantwortet:

Man muss vorausgehen und den eigenen Traum leben, ohne zu missionieren.
Sei guter Laune, mach dein Ding, sei offen für Kontakte, zeig anderen, was möglich ist.
Biete deine Mitarbeit an, aber tu nie mehr, als die anderen auch zu tun bereit sind.
Arbeite mit denen, die wollen, und da, wo Energie ist ...

Mit dieser Einstellung ist es mir gelungen, einen grossen Teil der Lehrpersonen zu motivieren, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und erste Wege zu finden, die BBF bewusst im Unterricht zu unterstützen.

¹⁴ Urs Eisenbart ist Supervisor, Coach und Mitautor des Buchs Talentportfolio sowie Dozent an der FHNW im CAS Integrative Begabungs- und Begabtenförderung.

18. Abschliessende Betrachtung

Nach fast einem Jahr Entwicklungsarbeit kann ich nun auf folgende wichtige Meilensteine zurückblicken:

- Die Schulleitung stand das ganze Jahr hinter mir und meiner Entwicklungsarbeit.
- Das Team hat sich auf meine Entwicklungsarbeit eingelassen.
- Das Thema BBF ist nun allen Lehrpersonen bekannt und immer wieder im Gespräch.
- Die Grundeinstellung und Haltung gegenüber der BBF ist bei den meisten Lehrpersonen gewachsen.
- Die Wichtigkeit der BBF ist den Lehrpersonen bewusst geworden.
- Die Lehrpersonen haben Ansätze bemerkt, dass Begabungsförderung jeden Tag im Unterricht realisierbar ist.
- Die Lehrpersonen haben ein gemeinsames Ziel gefunden und wünschen sich ein für die Schule angepasstes BBF-Konzept.
- Das Schulhaus wurde durch die Entwicklungsarbeit belebt (z.B. Pausenbibliothek, Lesekaffee, Bilderausstellung).
- Die Angst vor der Mehrarbeit konnte bei den Lehrpersonen durch die pädagogischen Sitzungen etwas entschärft werden.
- Die Lehrpersonen fangen an mitzumachen und Ideen zu entwickeln und umzusetzen.
- Durch die Entwicklungsarbeit konnten verschiedene Kontakte mit Personen aus dem BBF-Bereich angebahnt werden:
 - Niels Anderegg von der Schule Rottenschwil, welche den LISSA-Preis 2014 gewonnen hat
 - Urs Eisenbart, Supervisor und Dozent an der FHNW
 - Victor Müller-Opliger, Professor für Pädagogische Psychologie und Allgemeine Didaktik
- Auch die Schule Abtwil ist auf die Entwicklungsarbeit aufmerksam geworden und möchte bei der Konzepterarbeitung mit dabei sein.

19. Zusammenfassung

Wenn man die Entwicklungsarbeit aus der Sicht der Schulentwicklung mit dem Leitfaden der U-Prozedur vergleicht, sind wir nach einem Jahr Arbeit noch „mittendrin“ und bei Punkt 5 der U-Prozedur mit den zukünftigen Leitgedanken und Prinzipien angelangt. Schaut man aber aus der Sicht der Humanistischen Psychologie mit dem ganzheitlichen Menschenbild und der Maslowschen Bedürfnishierarchie, so konnte die Entwicklungsarbeit schon bei der Abgabe des Fragebogens A erste Schritte in diese ganzheitliche Richtung machen und den Lehrpersonen mitteilen, dass ihre Meinung wichtig ist. Ich denke, gerade aus diesem Grund haben die Lehrpersonen weitergemacht. Sie haben bemerkt, dass es um sie geht und um ihre Bedürfnisse. Sie fühlten sich wahrgenommen und akzeptiert. Das positive Zusammenspiel von Schulentwicklung und die Beachtung des ganzheitlichen Menschenbildes haben die Schule Sins zu dieser jetzigen offenen Haltung und Grundeinstellung zur BBF verholfen. Die Schule Sins ist jetzt bereit, ein BBF-Konzept zu entwickeln, das sie in ihrer täglichen Arbeit unterstützt und passende Möglichkeiten aufzeigt, um einen optimalen Umgang mit besonders begabten Kindern zu finden.

Ein BBF-Konzept, das nicht „versandet“ und die Mehrarbeit der Lehrpersonen in Grenzen hält, das ist der Wunsch der Lehrpersonen.

Entlastend für die einzelnen Lehrpersonen und mich ist, dass die Begabungsförderung ein Thema für die ganze Schule geworden ist und nun auf die Unterstützung des Teams und der Schulleitung gezählt werden kann.

Die Schule Sins ist auf diesem Weg.

Quelle: www.canstockphoto.ch

20. Weiterführende Fragen

Im Zentrum erfolgreicher Netzwerke steht immer ein ganzheitliches Vorgehen und Zusammenarbeiten. Das bedeutet nicht nur den Austausch von Wissen und Erfahrung, sondern auch gegenseitige Anerkennung und die Entwicklung einer Vertrauenskultur.

Folgende weiterführende Fragen stellen sich darum in nächster Zeit in den Vordergrund:

- Wie kann ein ganzheitliches Vorgehen und Zusammenarbeiten überprüft werden?
- Wie gelingt eine optimale Vertrauenskultur?
- Wie kann Anerkennung gegenseitig entstehen und wachsen?

Eine weitere Frage stellt sich auch durch die Aussage der Aussenschulen, dass sie leider nicht viel von der BBF-Entwicklungsarbeit mitbekommen haben. Es ist nun wichtig, nach Möglichkeiten zu suchen, die Aussenschulen auf den BBF-Weg mitzunehmen.

21. Schlussgedanken der Autorin dieser Masterarbeit

Durch die Entwicklungsarbeit konnte ich als Forscherin meine Fragestellung mit Teilfragen beantworten und die Hypothesen konnten bestätigt werden, was eine optimale Zielerreichung darstellt. Die Arbeit als Forscherin forderte von mir aber eine grosse Objektivität, eine gute Wahrnehmung, eine sehr starke Präsenz und viel Engagement.

Als Schulentwicklerin kam ich vermehrt mit der Schulpflege und Schulleitung in Kontakt. Dass Qualitätsentwicklung erst passieren kann, wenn alle vom Schul-Team mitmachen, wurde mir erst durch diese Entwicklungsarbeit richtig bewusst.

Durch die Arbeit als SHP wurde meine Arbeit in dieser Entwicklungszeit immer wieder mit viel Hintergrundwissen und neuen BBF-Methoden angereichert, was das tägliche Unterrichten noch abwechslungsreicher machte und ich auch gerade selber Erfahrungen sammeln konnte.

In der Arbeit als Klassenlehrperson konnte ich die Bedenken der Lehrpersonen verstehen. Erfahrungen konnten geteilt und ausprobiert werden.

Als Kindergartenlehrperson habe ich im Team durch die Entwicklungsarbeit einen wertschätzenden Platz bei den Primarlehrpersonen bekommen.

In diesem Entwicklungsjahr konnte ich verschiedene Rollen einnehmen. Ich war Schulentwicklerin, Forscherin, Kindergartenlehrperson, Heilpädagogin, Arbeitskollegin, Arbeitnehmerin und Teampartnerin. Zudem wurde meine Stellenpartnerin schwanger und eine neue Stellenpartnerin musste eingearbeitet werden. Einerseits war es schwierig, immer wieder von der einen zur anderen Rolle zu wechseln, und andererseits konnte ich durch diese Situation mich besser in die verschiedenen Ansichten der Lehrpersonen einfühlen und sie wahrnehmen. Erlebe doch auch ich im Berufsalltag die starke Präsenzzeit im Unterricht, die Arbeit und Verpflichtungen nach der Schule, die „schwierigen“ Eltern, die begabten Kinder, die Kinder mit verstärkten Massnahmen usw.

Vielleicht war ich für die Teamkollegen gerade darum ein Gegenüber, das auch weiss, wie es im Schulalltag einhergeht, und dass nicht immer alles möglich ist. Ich spürte grosse Wertschätzung und Vertrauen.

Meine Entwicklungsarbeit hat bald ihren ersten Lauf beendet – schon bald geht es aber wieder weiter mit der zweiten Etappe.

Diesmal nicht allein, sondern in einer Arbeitsgruppe, in einem Team. Ich bin froh, dass nun eine Arbeitsgruppe den weiteren Weg mit mir geht. Das Potenzial der Lehrpersonen ist, wie schon unter Punkt 17 festgestellt, riesig.

Und wie schon unter Punkt 16.5 erwähnt: Was im Team erarbeitet wird, wird auch vom Team getragen.

Der Wegweiser steht und unsere Schule hat bereits Erkennungsmerkmale einer Begabungsfördernden Schule:

- Die Schulleitung steht hinter dem Anliegen der Begabungsförderung
- Das LehrerInnen-Team hat sich nach intensiver Diskussion für Begabungsförderung entschieden
- Begabungsförderung ist als pädagogisches Thema in der Schule präsent und wird als pädagogische Haltung gelebt
- Lehrpersonen bilden sich auf dem Gebiet weiter.
- Mindestens eine Lehrperson hat sich zur Spezialistin ausgebildet.

Die zweite Etappe kann beginnen.

Literaturverzeichnis

- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht: Unterrichtsentwicklung und Unterrichtsevaluation durch Aktionsforschung*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- begabungsforderung.ch (n.d.) *Merkblatt zum Arbeitspapier „Begabtenförderung – Auswirkung auf eine lokale Schuleinheit“*. Zugriff am 22.04.2015 unter http://www.begabungsforderung.ch/pdf/kant_merkblatt.pdf
- Doppler, K. & Lauterburg, C. (1996). *Change Management. Den Unternehmenswandel gestalten* (5. Aufl.). Frankfurt: Campus.
- Flitner, A. (1992). *Reform der Erziehung. Impulse des 20. Jahrhunderts*. München: Piper
- Gardner, H. (2002). *Intelligenzen. Die Vielfalt des menschlichen Geistes*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Geuss, H. & Urban, K.K. (1982). Hochbegabte Kinder. In W. Wiczerkowski & H. zur Oeveste (Hrsg.), *Lehrbuch der Entwicklungspsychologie* (Bd. 1, S. 85-110). Düsseldorf: Schwann.
- Glasl, F. und Houssaye, L. (1975). *Organisationsentwicklung*. Bern: Haupt.
- Gudjons, H. (2006). *Neue Unterrichtskultur - veränderte Lehrerrolle*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Haase-Romeo, R. & Kneer-Werner, R. (2013). Die Hattie-Studie zur Diskussion gestellt. In Bundesarbeitskreis der Seminar- und Fachleiter/innen e.V. (Hrsg.), *Betrifft: Lehrerausbildung und Schule* (S. 5-19). Zugriff am 12.05.2015 unter http://www.bak-online.de/lvb/berlin/BLuS_Heft13_2013.pdf
- Hattie, J. (2009). *Visible learning*. London: Routledge.
- Holling, H. & Kanning, U. (1999). *Hochbegabung: Forschungsergebnisse und Fördermöglichkeiten*. Münster: Hogrefe.
- IPEGE (2010). *Professionelle Begabtenförderung. Eine Dokumentation von Lehr- und Studiengängen*. Salzburg: Eigenverlag ÖZBF.
- Kolcava M. (2014). *Was ist Begabung und wie entsteht Leistungsexzellenz*. Präsenzveranstaltung IBB FHNW.
- Maslow, A. (1943). A Theory of Human Motivation. *Psychological Review*, Vol. 50/4, 370-396.
- Maslow, A. (1981). *Motivation und Persönlichkeit* (12. Aufl.) Reinbek: rororo.
- Müller-Oppliger (2009): Vom Interesse zum Engagement. «Symposium Begabung.ch» PHZ, Zug.
- Rogers, C. (1994). *Entwicklung der Persönlichkeit: Psychotherapie aus der Sicht eines Therapeuten* (16. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.

- Roth, H. (1952). Begabung und Begaben. *Die Sammlung* 7, 395–407.
- Roth, H. (1957). *Pädagogische Psychologie des Lehrens und Lernens*. Hannover: Schroedel.
- Roth, S. (2013). *Sinn im Beruf*. Zugriff am 15.04.2015 unter <http://www.sinnforschung.org/gesellschaftsrelevant/sinn-im-beruf-2>
- Schenz, C. (2011). Inklusive Begabungsförderung und das Modell der inklusiven Schule. In O. Steenbeck, H. Quitmann & P. Esser (Hrsg.), *Inklusive Begabungsförderung in der Grundschule – Konzepte und Praxisbeispiele zur Schulentwicklung* (S. 38-48). Weinheim, Basel: Beltz.
- Schley, W. (1998). Change Management: Die Schule als lernende Organisation. In H. Altrichter, W. Schley & M. Schratz (Hrsg.), *Handbuch zur Schulentwicklung* (S. 13-54). Innsbruck, Wien: Studien Verlag.
- Schönenberger-Hofmann, T. (2014). *Intelligenz und Begabung. Definition und wie können wir Begabung erkennen*. Präsenzveranstaltung zum Modul M1. 2014.
- Spiewak, M. (2013). *Hattie-Studie: Ich bin superwichtig!* Zugriff am 27.04.2015 unter <http://www.zeit.de/2013/02/Paedagogik-John-Hattie-Visible-Learning/komplettansicht>
- Stadelmann, W. (2007). *Begabungsförderung und Lernforschung: Beiträge aus der Neuropsychologie*. Referat an der PHZ Zug am 29. Oktober 2007. Zugriff am 12.05.2015 unter http://www.zug.phz.ch/fileadmin/media/zug.phz.ch/event/referate/podiumsveranstaltun_g_20071029_stadelmann.pdf
- Stadelmann, W. (2015). *Lernen, Begabung, und Intelligenz aus Sicht der Lernforschung*. CAS IBBF, Präsenzveranstaltung 5, PHFHNW.
- Stamm, M. (1992). *Hochbegabungsförderung in den Deutschschweizer Volksschulen. Historische Entwicklung, Zustandsanalyse, Entwicklungsplan* (Dissertation). Zürich: Hostettler.
- Stamm, M. (2005). *Zwischen Exzellenz und Versagen. Frühleserinnen und Frührechner werden erwachsen*. Zürich/Chur: Verlag Rüegger.
- Stern, W. (1912). *Die psychologischen Methoden der Intelligenzprüfung und deren Anwendung an Schulkindern*. Leipzig: Verlag von Johann Ambrosius Barth.
- Weigand, G. (2014). Begabung und Person. In Karg-Stiftung, V. Müller-Oppliger, G. Weigand & H.-W. Wollersheim (Hrsg.), *Personorientierte Begabungsförderung. Eine Einführung in Theorie und Praxis* (S. 26-36). Weinheim, Basel: Beltz.
- Wikimedia (2012). *Dynamische Darstellung der Bedürfnishierarchie nach Maslow*. Zugriff am 12.05.2015 unter http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dynamische_Darstellung_der_Bed%C3%BCfnishierarchie_nach_Maslow.svg#/media/File:Dynamische_Darstellung_der_Bed%C3%BCfnishierarchie_nach_Maslow.svg

Wikipedia.ch (2015). *Johann Heinrich Pestalozzi*. Zugriff am 02.05.2015 unter
http://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Heinrich_Pestalozzi

Ziegler, A. (2009). „Ganzheitliche Förderung“ umfasst mehr als nur die Person: Aktiotop- und Soziotopförderung. *Heilpädagogik online 02/09*, 5-34. Zugriff am 16.04.2015 unter
http://www.heilpaedagogik-online.com/2009/heilpaedagogik_online_0209.pdf

Quelle zur Grafik auf der Titelseite: Fotolia_44393738_XS-2. Zugriff am 05.05.2015 unter
<https://de.fotolia.com/Info/Images>

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Informationsecke Dez. 2014	18
Abbildung 2: Identifikation von Hochbegabung (Quelle: Müller-Oppliger PH, FHNW)	21
Abbildung 3: Das Drei-Ringe-Modell nach Renzulli (1978) und der Houndstooth-Hintergrund	24
Abbildung 4: Modell der Multiplen Intelligenzen nach Gardner (Quelle:).....	25
Abbildung 5: Das Aktiotop-Modell (Quelle:).....	27
Abbildung 6: Münchner Hochbegabungsmodell (MHBM) nach Heller (Quelle:).....	29
Abbildung 7: Maslowsche Bedürfnishierarchie	33
Abbildung 8: Zeitmarken zur Planung des Veränderungsprozesses.....	36
Abbildung 9: U-Prozedur	38
Abbildung 10: Informationsecke im Lehrerzimmer	48
Abbildung 11: Pausenbibliothek	48
Abbildung 12: Erweiterte Malecke	50
Abbildung 13: Kenntnisse über innere und äussere Differenzierung sowie Enrichment	52
Abbildung 14: Qualitätssicherung in der Begabungs- und Begabtenförderung.....	53
Abbildung 15: Zufriedenheit mit der eigenen Qualitätsentwicklung	54
Abbildung 16: Weiterbildungswunsch durch schulhausinterne Weiterbildung.....	54
Abbildung 17: Weiterbildungswunsch in Stufen unterteilt.....	55
Abbildung 18: Gewünschte Zeit einer BBF-Weiterbildung nach Schulstufen unterteilt	55
Abbildung 19: Nutzen der 1. Pädagogischen Sitzung	56
Abbildung 20: Nutzen der 2. Pädagogischen Sitzung	57
Abbildung 21: Kenntnisse über innere und äussere Differenzierung sowie Enrichment	60
Abbildung 22: Anwendung der BBF-Methoden in der eigenen Klasse.....	60
Abbildung 23: IM-Interesseforschung	61
Abbildung 24: Schachtelmethode (I).....	61
Abbildung 25: Schachtelmethode (II).....	61
Abbildung 26: Wunsch-BBF-Konzept	62
Abbildung 27: Gedanken zum Lehrauftrag der Begabungs- und Begabtenförderung.....	65
Abbildung 28: Was wurde bis jetzt vermisst?	65
Abbildung 29: Zufriedenheit im Schulalltag	67
Abbildung 30: Auswertung der Interesseangebote.....	67
Abbildung 31: Nutzen BBF-Infogestell.....	68
Abbildung 32: Momentane Haltung der LP gegenüber der BBF	68
Abbildung 33: Nutzen der BBF-Inputs zur eigenen Handlungsänderung	69

Anhang

A 1. Fragebogen A

Sins, 18. August 2014

„Integrative Begabungs- und Begabtenförderung an der Schule Sins“

Liebe Arbeitskollegin, lieber Arbeitskollege

Danke, dass du dir Zeit für mein Anliegen nimmst.

Vielleicht hast du schon erfahren, dass ich auf dem Ausbildungsschlusskurs zur Schulischen Heilpädagogin bin. Für meine Masterarbeit wählte ich das Thema „Integrative Begabungs- und Begabtenförderung“ aus. Einerseits finde ich persönlich die Auseinandersetzung mit diesem Thema sehr spannend und interessant und andererseits könnte diese Arbeit auch für die Schule Sins wichtig und hilfreich sein. Hat doch der Kanton Aargau sowie unsere Schulpflege und Schulleitung in naher Zukunft die Absicht, diese Förderung offiziell und von einem Konzept gestützt auch an unserer Schule einzuführen. Vor zehn Jahren begann eine Arbeitsgruppe der Schule Sins ein Konzept zu diesem Thema zu erarbeiten - leider verliefen sich diese Spuren im Sand.

Die Arbeitszeit meiner Masterarbeit umfasst nicht weniger als 600 Stunden und verfolgt das Ziel, die Ressourcen, Anliegen, Kapazitäten und Meinungen der Lehrpersonen Sins zu diesem Thema zu evaluieren und den so entstandenen „Wegweiser“ als Grundlage in die Entwicklung des Konzeptes „Integrative Begabungs- und Begabtenförderung“ einfließen zu lassen .

Aus diesem Grund möchte ich mit dem nachfolgenden Fragebogen herausfinden, was du als Lehrpersonen an der Schule Sins brauchst, damit die „Begabungs- und Begabtenförderung“ in deiner Klasse / in deinem integrativen Unterricht aufgehen kann, sich weiter entwickeln lässt oder die Kraft hat weiter zu bestehen?

Deine Meinung interessiert mich. Danke, dass du dir dafür ca. 15 Minuten Zeit nimmst. Den ausgefüllten Fragebogen, welcher anonym behandelt wird, bitte bis spätestens am **22. August 2014** in mein Fächli legen.

Fragebogen zum Thema „Begabungs- und Begabtenförderung“

1.	In der heutigen Schulreform wird der Begriff „Begabungs- und Begabtenförderung“ immer wieder diskutiert. Was verstehst du unter diesem Begriff?
	Beschreibung:
2.	Die „Begabungs- und Begabtenförderung“ gehört zu unserem Lehrauftrag. Wenn du das hörst, was kommen dir spontan für Gedanken?
	Beschreibung:
3.	Wie findest du heraus, was das einzelne Kind in deiner Klasse braucht?
	<input type="checkbox"/> Beobachtung
	<input type="checkbox"/> Tests
	<input type="checkbox"/> Austausch mit Fachpersonen
	<input type="checkbox"/> Kollegiale Beratung
	<input type="checkbox"/> Persönliche Gespräche mit dem Kind führen
	<input type="checkbox"/> Sonstiges:
4.	Kannst du dir die Begabungs- und Begabtenförderung in der Schule eher in einem integrativen oder separativen Setting vorstellen? Warum?
	<input type="checkbox"/> Integrativ Begründung:
	<input type="checkbox"/> Separativ Begründung:
	<input type="checkbox"/> Beides Begründung:
5.	Was meinst du, geht die „Begabungs- und Begabtenförderung“ in unserer integrativen Schule in Sins bis jetzt auf oder unter? Warum?
	<input type="checkbox"/> Sie geht eher unter. Begründung:
	<input type="checkbox"/> Sie geht eher auf. Begründung:
6.	Findet bei dir die „Begabungs- und Begabtenförderung“ in der Klasse bereits statt? Wenn ja, in welcher Form? Wenn nein, warum nicht?

<input type="checkbox"/>	Ja Form:
<input type="checkbox"/>	Nein Begründung:
7.	Kennst du spezifische Unterrichtsmethoden, die die „Begabungs- und Begabtenförderung“ unterstützen?
<input type="checkbox"/>	Ja Methoden:
<input type="checkbox"/>	Nein
8.	Wendest du in deinem Unterricht solche Unterrichtsmethoden regelmässig an? Wenn ja, welche haben sich bewährt?
<input type="checkbox"/>	Ja Bewährte Methoden:
<input type="checkbox"/>	Nein
9.	Gibt es deiner Ansicht nach besondere Schulfächer, die sich für die Begabungs- und Begabtenförderung eignen? Welche Erfahrungen hast du gemacht?
<input type="checkbox"/>	Ja Fächer: Erfahrungen:
<input type="checkbox"/>	Nein
10.	In welcher Rolle stehen deine Stellenpartnerin /dein Stellenpartner und/oder die involvierten Fachpersonen (z.B. DaZ, Logo, SHP) in deiner Klasse zum Thema „Begabungs- und Begabtenförderung“?
<input type="checkbox"/>	Beschreibung:
11.	Kennst du bereits konkrete Unterrichtsformen zwischen „Begabungs- Begabtenförderung“ und dem Klassenunterricht an der Schule Sins? (z.B. Unterrichtsprojekte, Projektnachmittage, Projektwochen?)
<input type="checkbox"/>	Ja, und zwar folgende:

<input type="checkbox"/>	Nein
12.	Hast du schon davon gehört, dass das Schulzimmer unter anderem auch im Hinblick auf die „Begabungs- und Begabtenförderung“ der dritte Pädagoge ist? Wenn ja, lebst du das schon in deinem Schulzimmer?
<input type="checkbox"/>	Ja Beschreibung:
<input type="checkbox"/>	Nein
<input type="checkbox"/>	Ich habe davon noch nichts gehört.
13.	War bei dir schon einmal die „Begabungs- und Begabtenförderung“ ein Thema an einem Elternabend?
<input type="checkbox"/>	Ja Beschreibung:
<input type="checkbox"/>	Nein
14.	Austausch von guter Praxis, Transparent-Machen der Stärken und Neigungen der derzeit tätigen Lehrpersonen.....wird das in der Schule Sins bereits gemacht? Wenn ja, kennst du Beispiele? Wenn nein, was könnte der Grund dafür sein?
<input type="checkbox"/>	Ja, und zwar folgende Beispiele:
<input type="checkbox"/>	Nein Der Grund könnte dafür sein:
15.	Findest du einen solchen Austausch mit Transparent-Machen der Stärken der Lehrpersonen überhaupt sinnvoll?
<input type="checkbox"/>	Ja
<input type="checkbox"/>	Nein
16.	Wie sicherst du die Qualität in deiner Unterrichtsentwicklung und in deinen Unterrichtsformen zum Thema „Integrative Begabungs- und Begabtenförderung“?
	Beschreibung:
17.	Bist du damit zufrieden?
<input type="checkbox"/>	Ja
<input type="checkbox"/>	Nein
18.	Innere und äussere Differenzierung sowie Enrichment (Anreicherung) sind Möglichkeiten zur „Begabungs- und Begabtenförderung“. Sagen dir diese Schlagwörter etwas?
<input type="checkbox"/>	Ja, ich weiss es genau
<input type="checkbox"/>	Nein, ich weiss es nicht

<input type="checkbox"/>	Ich bin mir nicht ganz sicher
19.	Könnte evtl. eine Weiterbildung im Rahmen einer schulhausinternen Weiterbildung dein Wissen im Bereich „Begabungs- und Begabtenförderung“ erweitern?
<input type="checkbox"/>	Ja
<input type="checkbox"/>	Nein
20.	Wie viel Zeit würdest du dafür investieren?
<input type="checkbox"/>	1Tag
<input type="checkbox"/>	½ Tag
<input type="checkbox"/>	1-3 Stunden
<input type="checkbox"/>	Unterrichtsbegleitend
<input type="checkbox"/>	Alle 14 Tage eine Stunde
<input type="checkbox"/>	Ich hätte auch Interesse an einer CAS-Weiterbildung „Begabungs- und Begabtenförderung“ (FHNW)
<input type="checkbox"/>	Sonstiges Zeitgefäß:
21.	Zusammen in einer Kleingruppe ein selbstgewähltes Thema niveaudifferenziert für die eigene Klasse zu erarbeiten kann unter anderem von viel mehr Ressourcen profitieren, ist kurzweiliger und das Ergebnis erleichtert den Unterricht. Wärst du an einer Zusammenarbeit interessiert?
<input type="checkbox"/>	Ja
<input type="checkbox"/>	Nein Begründung:
22.	Könntest du dir vorstellen stufenübergreifend „projektmässig“ Kinder zu fördern?
<input type="checkbox"/>	Ja
<input type="checkbox"/>	Nein
23.	Hättest du evtl. Interesse in einer Arbeitsgruppe mitzuwirken und bei der Erarbeitung des Konzeptes „Integrative Begabungs- und Begabtenförderung“ an der Schule Sins mithelfen? (Zeitaufwand ca. pro Monat ca. 2 Stunden)
<input type="checkbox"/>	Ja
<input type="checkbox"/>	Nein
24.	Es gibt Schulen, die haben den Lissa-Preis (Auszeichnung) für „Begabungs- und Begabtenförderung“ gewonnen. Hättest du Interesse den Film (ca.30 Min.) von vier solchen Schulen anzusehen?
<input type="checkbox"/>	Ja
<input type="checkbox"/>	Nein
25.	Was interessiert oder beschäftigt dich auch noch in Bezug auf das Thema „Begabungs- und Begabtenförderung“
	Beschreibung:
26.	Was möchtest du sonst noch sagen?
	Beschreibung:

Herzlichen Dank, dass du mitgemacht hast. Ich schätze es sehr!

Über die Auswertung werde ich dich zur gegebenen Zeit informieren. Nun wünsche ich dir weiterhin erholsame Sommerferien und dann schon bald einen guten, freudigen Anfang mit deinen neuen „Schützlingen“!

Liebe Grüsse

Angela Weber

Weiterführende Literatur:

Handreichung „Begabungs- und Begabtenförderung“ des Kanton Aargau

(https://www.ag.ch/media/kanton_aargau/bks/dokumente_1/volksschule_kindergarten/besondere_foerderung/bf/BKSVS_handreichung_bf.pdf)

A 2. Fragebogen B

Sins, 5. Januar 2015

„Integrative Begabungs- und Begabtenförderung“ an der Schule Sins

Fragebogen zur momentanen Befindlichkeit der Lehrpersonen und zur weiteren Abklärung des ¹⁵ BBF-Bedarfs (Wissen, Material...)	
1.	Name / Funktion
2.	Im August hast du den Fragebogen zum Thema „Begabungs- und Begabtenförderung an der Schule Sins“ ausgefüllt. Welche Veränderungen hast du bis jetzt bei dir und/oder im Schulhaus wahrgenommen (z.B. bewusst/vermehrte eigene Gedanken über dieses Thema gemacht, Steigerung der eigenen Motivation, den eigenen Unterricht angepasst, Infoecke Begabungsförderung im Lehrerzimmer gesehen/genutzt, Wochenidee gesehen/realisiert/genutzt, die „neuen“ Laptops ge-

¹⁵ BBF= **B**egabungs- und **B**egabtenförderung

	nutzt, Projekte in eigener Klasse in Angriff genommen oder bei anderen Klassen festgestellt.....)
	Wahrnehmungen bei dir selber:
	Wahrnehmungen im Schulhaus/bei anderen Klassen:
3.	Was hast du bis jetzt vermisst?
	Beschreibung:
4.	Hättest du Interesse an einer kleinen, internen Weiterbildung über das IIM (die 7 Schritte-Methode für die Projektarbeit)
<input type="checkbox"/>	Ja
<input type="checkbox"/>	Nein
5.	Kennst du die Intelligenzen nach Gardner? Wenn ja, kannst du bereits den Unterricht danach planen?
<input type="checkbox"/>	Nein, ich kenne sie nicht.
<input type="checkbox"/>	Ja, ich kenne sie, aber ich weiss nicht, wie ich den Unterricht danach planen kann.
<input type="checkbox"/>	Ja, ich kenne die Intelligenzen nach Gardner und plane den Unterricht danach.
6.	Kennst du die Methode „Kooperatives Lernen“? Nutzt du sie regelmässig?
<input type="checkbox"/>	Nein, ich kenne sie nicht.
<input type="checkbox"/>	Ja, ich kenne sie, aber ich nutze sie nicht regelmässig Begründung:
<input type="checkbox"/>	Ja ich kenne sie und nutze sie.
7.	Was meinst du zu einem Portfolio (dem Kind die eigenen Stärken über mehrere Schuljahre bewusst machen), welches mit dem Kind in die nächste Klasse weiter geht zu Themen wie: Entwicklung des Schriftbildes, Entwicklung der Hobbys, der eigenen Interessen, des Zeichnens, des Geschichten erfindens... usw. (keine schulischen Leistungen und auch keine Benotung) Jede einzelne Klassenstufe hätte eigene, vorgegebene Vorlagen und müsste mit der Klasse ca. 2-3 Blätter pro Jahr ausfüllen.
<input type="checkbox"/>	Finde ich prinzipiell eine gute Idee.
<input type="checkbox"/>	Finde ich nicht gut.

	Begründung:
8.	Wie hast du die heutige Pädagogische Sitzung erlebt? Hat sie dir etwas gebracht? Inwiefern?
	Beschreibung:
9.	Hast du noch Anregungen oder Ideen für die weitere Zukunft der Schule Sins und die Begabungsförderung?
	Beschreibung:
10.	Der Schulalltag ist manchmal wirklich nicht einfach. Könnte dir evtl. die Unterstützung einer ¹⁶ Supervision von Nutzen sein oder eine Weiterbildung zum Thema „ ¹⁷ Resilienz-Förderung“/ „Burnout-Vorsorge“? Hast du sonst noch eine Idee, was dich unterstützen könnte?
<input type="checkbox"/>	Ich bin zufrieden wie es ist.
<input type="checkbox"/>	Das könnte mir helfen:

Herzlichen Dank!

Angela Weber

¹⁶ Supervision (lateinisch für Über-Blick) ist eine Form der Beratung

¹⁷ Resilienz ist die Fähigkeit eines Systems, mit Veränderungen umgehen zu können

A 3. Fragebogen C

Sins, 23. April 2015

„Begabungs- und Begabtenförderung“ an der Schule Sins

Liebe Arbeitskollegin, lieber Arbeitskollege

Danke, dass du dir nochmals Zeit nimmst und diesen letzten Fragebogen ausfüllst.

Deine Meinung ist wichtig! Denn die Erkenntnisse aus der Evaluation aller drei Fragebogen werden als „Wegweiser“ für das BBF¹⁸- Konzept an der Kindergarten- und Primarschule Sins einfließen, welches im Schuljahr 2015/16 erarbeitet wird. Es ist also wichtig, dass du mitmachst, deine Meinung zählt.

Bitte bis am Donnerstag 30. April 2015 ausfüllen und mir ins Fächli legen.

Abschlussfragebogen	
1.	Name / Funktion
2.	Wie ist deine momentane Haltung/Einstellung gegenüber der Begabungsförderung?
<input type="checkbox"/>	offen
<input type="checkbox"/>	unsicher
<input type="checkbox"/>	abweisend Begründung:
<input type="checkbox"/>	sonstiges:
3.	Haben die BBF-Inputs (Pädagogische Sitzungen, Infoecke, Lesekaffee, Lesung, Bücherkisten, Pausenbibliothek usw.) im letzten halben Jahr zu deiner jetzigen Haltung/Einstellung etwas beigetragen?
<input type="checkbox"/>	ja, sehr
<input type="checkbox"/>	ja, ein wenig
<input type="checkbox"/>	nein
<input type="checkbox"/>	sonstiges:
4.	In einem BBF-Konzept werden die Förderangebote der Schule umschrieben. Würdest du ein für unsere Schule abgestimmtes BBF-Konzept begrüßen?

¹⁸ BBF= Begabungs- und Begabtenförderung

<input type="checkbox"/>	ja
<input type="checkbox"/>	nein
<input type="checkbox"/>	sonstiges:
5.	Für die konkrete Umsetzung der BBF im Unterricht findest du Weiterbildungen wie z.B. die IIM-Methode, oder Gardner Intelligenz-Kisten....
<input type="checkbox"/>	sehr nützlich
<input type="checkbox"/>	nützlich
<input type="checkbox"/>	brauche ich nicht
<input type="checkbox"/>	sonstiges:
6.	Regelmässiger Austausch im Team, über gemachte BBF-Erfahrungen, sind für dich und deinen Unterricht...
<input type="checkbox"/>	sehr nützlich
<input type="checkbox"/>	nützlich
<input type="checkbox"/>	brauche ich nicht
<input type="checkbox"/>	sonstiges:
7.	Kannst du dir vorstellen, pro Woche eine oder zwei sogenannte „BBF-Sternstunden“ im Stundenplan fest zu verankern?
<input type="checkbox"/>	ja
<input type="checkbox"/>	nein
<input type="checkbox"/>	sonstiges:
6.	Würdest du stufenübergreifende Projekte durchführen?
<input type="checkbox"/>	ja
<input type="checkbox"/>	nein
<input type="checkbox"/>	sonstiges:
7.	Interesse-Angebote für die ganze Schule (z.B. Lesung, Lesekaffee, Berufsvorstellung, Wettbewerbe, Ausflüge usw.) an welchem freiwillig teilgenommen werden kann, findest du...
<input type="checkbox"/>	sehr gut
<input type="checkbox"/>	gut
<input type="checkbox"/>	möchte ich nicht
<input type="checkbox"/>	sonstiges:
8.	Ein BBF-Gestell in der Lehrersammlung mit Materialien, Ideen und Inputs findest du...
<input type="checkbox"/>	sehr gut
<input type="checkbox"/>	gut
<input type="checkbox"/>	möchte ich nicht
<input type="checkbox"/>	sonstiges:
9.	Projektstage zum Thema BBF kannst du unterstützen...
<input type="checkbox"/>	ja
<input type="checkbox"/>	nein
<input type="checkbox"/>	sonstiges:

10.	Ein Begabungsatelier mit projektmässigen Themen findest du für alle interessierten Kinder...
<input type="checkbox"/>	sehr gut
<input type="checkbox"/>	gut
<input type="checkbox"/>	möchte ich nicht
<input type="checkbox"/>	sonstiges:
11.	Ein Begabungsatelier für begabte, ausgewählte Kinder findest du...
<input type="checkbox"/>	sehr gut
<input type="checkbox"/>	gut
<input type="checkbox"/>	möchte ich nicht
<input type="checkbox"/>	sonstiges:
12.	Eine Schulhaus interne BBF-Anlaufstelle, die deine Ideen, Interessen, Fragen und Sorgen entgegennimmt und dich bei der Organisation, bei Abklärungen, bei Unsicherheiten unterstützt, findest du...
<input type="checkbox"/>	sehr gut
<input type="checkbox"/>	gut
<input type="checkbox"/>	möchte ich nicht
<input type="checkbox"/>	sonstiges:
13.	Was möchtest du sonst noch sagen?

Vielen **herzlichen Dank** für das Ausfüllen des Abschlussfragebogens. Du hast die Schule Sins und mich in meiner Forschungsarbeit unterstützt.

Ich werde dich im August/September 2015 über die Auswertung und die Masterarbeit informieren.

Liebe Grüsse

Angela Weber

A 4. Einladung per Mail an die Lehrpersonen für die erste Pädagogische Sitzung

Einladung geht an alle Kiga- und Primarlehrpersonen sowie Fachpersonen
(→Logo, DaZ und Textiles Werken freiwillig)

Einladung zur Pädagogischen Sitzung am 5. Januar 2015

Thema: Durch Impulsreferate die Begabungs- und Begabtenförderung aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten

Zeit: 16:15 Uhr bis 17:45 Uhr

Ablauf

Begabungsförderung in der Musik

Begabungs- und Begabtenförderung
(*Begriffsklärung*)

Die Schule Sins und die Begabungs- und Begabtenförderung
(*Zukunftspläne*)

Einblick in einen begabungsfördernden Schulalltag der Schule Rottenschwil

Einblick in ein Lernatelier

Begabungsförderung im Kindergarten

Akzeleration = Beschleunigtes Lernen

Einblick in eine Schule für Hochleistungssport

Ausfüllen eines kurzen Fragebogens

A 5. Ausschnitt Zeitplan

Zeitplan für die Lehrerschaft

A 6. Lesung Carlo Meier

A 7. Pausenbibliothek

A 8. Lesekaffee

A 9. Malwand mit grosser Staffelei

A 10. Informationsecke

A 11. Begabungen der Kinder visuell sichtbar machen

Känguru Mathe-Wettbewerb 2015

Die erfolgreichsten Kinder unserer Schule:
Kategorie 3./4. Klasse:

Klasse 3a:

Max Nufer	65	Punkte
Luca Smaldore	57,5	Punkte

Klasse 3b:

Loris Zimmermann	67,25	Punkte
Maela Metzger	51,25	Punkte

Klasse 3c:

Jannig Ok	93,5	Punkte
-----------	------	--------

A 12. Lesekaffee-Konzept

Lesekaffee

Konzept:

Ziel

- Das Lesen als etwas Genussvolles erleben
- Neue Bücher entdecken
- Verschiedene Arten von Büchern und Themengruppen kennen lernen
- Schriftstellern und ihren Biografien begegnen
- Sich unter Anleitung Gedanken über den Inhalt einer Geschichte machen und sich mit Gleichgesinnten darüber austauschen
- Innerhalb einer Gruppe sich auf einen selbstgewählten Text konzentrieren können
- Sich über den eigenen Leseschmack klar werden
- Bücher einmal anders erleben

Zielgruppe

- Alle Stufen der Kindergarten- und Primarschule Sins (mehrheitlich im Klassensetting)

Örtlichkeit

- Im Lesekaffee, welches im Gang vor der Schülerbibliothek mit Tischen und Sitzgelegenheiten eingerichtet ist

Öffnungszeiten

Jeweils den ganzen Donnerstag und Freitagmorgen zu den normalen Unterrichtszeiten. Die Lehrperson trägt vorgängig ihre gewählte „Lesekaffeestunde“ im Lehrerzimmer an der Infotafel ein, damit Überschneidungen mit anderen Klassen vermieden werden können.

Angebot im Lesekaffee

- Pro Monat themenbezogenes Leseangebot (z.B. Krimi, Tiere, Länder...)
- Freiwilliger Input zum jeweiligen Thema (z.B. passendes Gruppenspiel, Reflexionsgedanke, Informationen zu einem Schriftsteller...). Die Kurzanleitung zum Input wird vorgängig den Lehrpersonen ins Fächli gelegt und im Lesekaffee aufgehängt.
- In der Lesezeit im „Kaffee“ dürfen die Kinder Sirup, Wasser und Guezli geniessen (Material kann in der Kiste von der Lehrperson selbständig genommen und versorgt werden – bitte fehlendes Material melden!)

Besonderes

- Ca. 6 Mal im Jahr klassenübergreifend ein Lese- oder Mitmachangebot zum Thema Literalität (Ausschreibung und Anmelde-möglichkeit im Lehrerzimmer an der Infotafel)
- Lesetagebücher und vor Ort deponierte Schreibstifte werden allen Stufen für die Reflexion bereitgestellt

Ordnung

- Jede Klassenlehrperson ist für die Ordnung beim Verlassen des Lesekaffees selber verantwortlich!
- Bücher können nur in Ausnahmefällen ausgeliehen werden. (Notizmaterial steht zur Verfügung, damit Büchertitel aufgeschrieben werden können und so vom Kind zu einem späteren Zeitpunkt in der Schul- oder Gemeindebibliothek ausgeliehen werden können.)

Rückmeldung

Damit das „Lesekaffee“-Angebot sich auf die Wünsche der Kinder und Lehrpersonen anpassen kann, steht eine Kaffeetasse für Rückmeldungen, Anregungen und Ideen im Lesekaffee bereit.

Angela Weber

A 13. Hilbert Meyers „zehn Kriterien guten Unterrichts“ aus www.old.muristalden.ch

Es sind dies Gütekriterien des Unterrichts, die theoretisch begründet und durch empirische Forschungsergebnisse bestätigt wurden. Es ist wissenschaftlich nachgewiesen, dass die Pflege dieser zehn Merkmale einen positiven Einfluss auf die kognitiven, sozial-kommunikativen und methodischen Kompetenzen der Schülerinnen und Schüler hat:

1. Klare Strukturierung des Unterrichts

(Prozess-, Ziel- und Inhaltsklarheit; Rollenklarheit, Absprache von Regeln, Ritualen und Freiräumen)

2. Hoher Anteil echter Lernzeit

(durch gutes Zeitmanagement, Pünktlichkeit; Auslagerung von Organisationskram; Rhythmisierung des Tagesablaufs)

3. Lernförderliches Klima

(durch gegenseitigen Respekt, verlässlich eingehaltene Regeln, Verantwortungsübernahme, Gerechtigkeit und Fürsorge)

4. Inhaltliche Klarheit

(durch Verständlichkeit der Aufgabenstellung, Monitoring des Lernverlaufs, Plausibilität des thematischen Gangs, Klarheit und Verbindlichkeit der Ergebnissicherung)

5. Sinnstiftendes Kommunizieren

(durch Planungsbeteiligung, Gesprächskultur, Schülerkonferenzen, Lerntagebücher und Schülerfeedback)

6. Methodenvielfalt

(Reichtum an Inszenierungstechniken; Vielfalt der Handlungsmuster; Variabilität der Verlaufsformen und Ausbalancierung der methodischen Grossformen)

7. Individuelles Fördern

(durch Freiräume, Geduld und Zeit; durch innere Differenzierung und Integration; durch individuelle Lernstandsanalysen und abgestimmte Förderpläne; besondere Förderung von **Schülern aus Risikogruppen**)

8. Intelligentes Üben

(durch Bewusstmachen von Lernstrategien, passgenaue Übungsaufträge, gezielte Hilfestellungen und „übefreundliche“ Rahmenbedingungen)

9. Transparente Leistungserwartungen

(durch ein an den Richtlinien oder Bildungsstandards orientiertes, dem Leistungsvermögen der Schülerinnen und Schüler entsprechendes Lernangebot und zügige förderorientierte Rückmeldungen zum Lernfortschritt)

10. Vorbereitete Umgebung

(durch gute Ordnung, funktionale Einrichtung und brauchbares Lernwerkzeug)

Die zehn Kriterien Hibert Meyers dürfen nicht statisch, d.h. als ewig-bestehende Konstanten verstanden werden, denn die Forschungen gehen weiter. Neue Einsichten werden hinzukommen. Prioritäten werden neu gesetzt werden. Deshalb können und müssen die Kriterien in der Alltagsarbeit eines jeden Einzelnen konkretisiert, variiert und ergänzt werden, z.B. ergänzt um Gütekriterien für den Erziehungsprozess und um fachdidaktische Kriterien.

BKn/April 2007